

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Barrierefreie Lehrmittel

Welches sind die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel?

Eingereicht von: Beatrice Maulaz

Begleitung: Monika Theresa Wicki, Dr. phil.

Datum der Abgabe: 8.12.2017

Abstract

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Lehrplans 21 sind obligatorische Lehrmittel neu entwickelt oder erweitert worden. Für diese Arbeit wurde ein obligatorisches Mathematiklehrmittel für den Zyklus 2 in Bezug auf die barrierefreie Zugänglichkeit anhand einer Lehrmittelbetrachtung und eines Praxisbeispiels überprüft. Aus dieser Ausgangslage entstanden Fragen zum Thema, wie das Lernen allen Kindern zugänglich gemacht werden kann. Eine weitere Frage befasst sich mit den technischen Möglichkeiten, die für die Entwicklung und die Gestaltung barrierefrei zugänglicher Lehrmittel zur Verfügung stehen. In der Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand kristallisierten sich mögliche technische Lösungen heraus. Die Auseinandersetzung mit den technischen Lösungen führte zur Fragestellung, die sich mit den Grundlagen, die für die Erstellung barrierefreier Lehrmittel bedeutend sind, auseinandersetzt. Zusammen mit den Erkenntnissen aus dem Forschungsstand sind solche Grundlagen in Form eines Leitfadens für die Herstellung barrierefreier Lehrmittel ausgearbeitet worden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Situation der barrierefreien Lehrmittel	7
2.1	Rechtliche Grundlagen	8
2.2	Neue obligatorische Lehrmittel für den Lehrplan 21	9
2.3	Lehr- und Hilfsmittel im integrativen Unterricht	12
2.3.1	Das „Schweizer Zahlenbuch 5“	12
2.3.2	Das „Schweizer Zahlenbuch 5“ im Unterricht	16
2.4	Fazit zu der Ausgangslage	19
2.4.1	Rechtliche Ebene.....	19
2.4.2	Neue oder weiterentwickelte Lehrmittel für den Lehrplan 21	20
2.4.3	Das „Schweizer Zahlenbuch 5“ im Unterricht	20
2.4.4	Überprüfung der Hypothese.....	20
2.5	Fragestellung	21
3	Forschungsstand zur Inklusion beim Lernen	22
3.1	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY).....	22
3.1.1	Hintergrund der Klassifikation ICF-CY	22
3.1.2	Definition von Behinderung nach der Klassifikation ICF-CY	23
3.1.3	Das Schulische Standortgespräch (SSG).....	24
3.2	Der Begriff der Beeinträchtigung aus der Sichtweise der ICF-CY.....	26
3.3	Assistierende Technologien (AT).....	29
3.4	Grundlagen für einen barrierefreien Zugang.....	32
3.4.1	Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)	33
3.5	Universal Design for Learning (UDL)	36
3.6	Schweizer Accessibility-Studie 2016	42
3.7	Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	44

4	Methodisches Vorgehen zur Entwicklung der Leitfragen.....	51
4.1	Entwicklung der Leitfragen.....	51
4.2	Leitfaden	54
5	Diskussion	56
6	Fazit und Ausblick	59
7	Literaturverzeichnis	62
8	Tabellenverzeichnis	64
9	Abbildungsverzeichnis.....	64
10	Anhang.....	65

1 Einleitung

Ein Ziel des integrativen Unterrichts ist, dass sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit dem gleichen Lerninhalt auseinandersetzen. Jedes Kind hat anhand seiner Voraussetzungen einen anderen Zugang zum Lerninhalt. Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen (SHP) helfen Kindern mit Lernschwierigkeiten unter anderem dabei, den Zugang zum Lerninhalt zu erarbeiten und Lern- und Hilfsmittel anzubieten, die für diese Kinder zugänglich sind. Der Lerninhalt wird zu einem Teil in den Lehrmitteln festgehalten und übertragen. Im Idealfall bietet das Lehrmittel ein differenziertes Angebot an, das den Schülerinnen und Schülern einen individuellen Zugang zum Lerninhalt ermöglicht und mit dem es dem Lernstand entsprechend sein Wissen erweitern kann. Für einzelne Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen sind die in der Praxis eingesetzten obligatorischen und Lehrplan-21-kompatiblen Lehrmittel schwer zugänglich. Der Schulische Heilpädagoge bzw. die Schulische Heilpädagogin bieten den betroffenen Schülerinnen und Schülern in diesen Situationen alternative Lehrmittel an (siehe Kapitel 2.3 „Lehr- und Hilfsmittel im integrativen Unterricht“). In der folgenden Ausgangslage werden nach der Beschreibung der rechtlichen Situation betreffend der barrierefreien Zugänglichkeit zum Lernen die Auswirkungen der Einführung des Lehrplans 21 auf die Lehrmittelentwicklung und die für den Lehrplan 21 neu entwickelten obligatorischen Lehrmittel auf die barrierefreie Zugänglichkeit erläutert.

Die praktische Erfahrung der Verfasserin legt allerdings nahe, dass die aktuellen Standardlehrmittel in der Deutschschweiz den genannten Ansprüchen nicht gerecht werden. Daher wird folgende Hypothese aufgestellt: Für einzelne Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen sind die in der Praxis eingesetzten obligatorischen und mit dem Lehrplan 21 kompatiblen Lehrmittel schwer zugänglich.

Die Überprüfung der Hypothese und die Erarbeitung eines Leitfadens zur Erstellung der den Anforderungen entsprechenden Lehrmittel bilden die Zielsetzung dieser Arbeit.

Im Kapitel 2 „Situation der barrierefreien Lehrmittel“ erfolgt die Auseinandersetzung mit anwendbaren Grundlagen. Diese erfolgt als Erstes anhand der Untersuchung der rechtlichen Situation bezüglich der barrierefreien Zugänglichkeit zur Bildung. Danach folgen Ausführungen zur Situation der Lehrmittelentwicklung in Bezug auf die Einführung des für die deutschsprachige Schweiz einheitlichen Lehrplans 21. Abschliessend wird der Einsatz eines ausgewählten obligatorischen Lehrmittels in Bezug auf die Zugänglichkeit für Schülerinnen und Schüler beschrieben. Dies führt zur Fragestellung der Masterarbeit. Die Fragestellung beinhaltet die Auseinandersetzung mit

zwei spezifischen Bereichen. Der erste Bereich befasst sich mit der Theorie zum Thema integrativer Unterricht. Der zweite zielt auf die Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand zu den Möglichkeiten der Entwicklung und Gestaltung barrierefreier Lehrmittel ab. Das Kapitel 3 „Forschungsstand zur Inklusion beim Lernen“ reflektiert den Stand der Forschung bezüglich a) wie das Lernen allen Kindern zugänglich gemacht werden kann und b) welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Inhaltlich geht es um die wissenschaftliche Definition von Behinderung, der Förderdiagnostik und der inklusiven Unterrichtsgestaltung nach David H. Rose und Anne Meyer. Bezüglich der Frage, wie barrierefreie Lehrmittel entwickelt und gestaltet werden könnten, liefert die Schweizer Accessibility-Studie 2016 von der Stiftung „Zugang für alle“ einen Lösungsvorschlag. Sie basiert auf internationalen technischen Richtlinien. Die Auseinandersetzung mit diesen Richtlinien führt zur Entwicklung von Leitfragen, die für die Entwicklung und Gestaltung barrierefreier Lehrmittel relevant sind. Die Entwicklung dieser Leitfragen wird im Kapitel 4 „Methodisches Vorgehen zur Entwicklung der Leitfragen“ beschrieben.

2 Situation der barrierefreien Lehrmittel

Auf das Schuljahr 2017/2018 ist die Umsetzung des Lehrplans 21 in einigen Deutschschweizer Kantonen in Kraft getreten. Im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21 wurden bestehende Lehrmittel überarbeitet oder neu entwickelt. Besonders bedeutend sind die unterrichtsleitenden Lehrmittel, die in einigen Deutschschweizer Kantonen als ‚obligatorische‘ Lehrmittel bezeichnet werden. Relevant ist bei der Entwicklung dieser eingesetzten Lehrmittel, dass sie das Fachverständnis des Lehrplans 21 abbilden, sich am Kompetenzaufbau des Lehrplans orientieren und alle Kompetenzbereiche des Lehrplans abdecken (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), n. d.). Für den Fachbereich Mathematik wurde zum Beispiel das Lehrmittel „Schweizer Zahlenbuch 5 und 6“ in Bezug auf die Umsetzung des Lehrplans 21 weiterentwickelt.

Inwieweit diese neu überarbeiteten oder entwickelten obligatorischen Lehrmittel im integrativen Unterricht eingesetzt werden können, zeigt sich in der Auseinandersetzung mit dem Lehrmittel „Schweizer Zahlenbuch 5“. Im Prospekt von Klett und Balmer wird diesbezüglich darauf hingewiesen, dass durch die Bildung neuer ausgewiesener Grundlagen (wie zum Beispiel das Visualisieren der Grundansprüche im Lehrmittel oder die verdichteten Themenblöcke, an denen die Schüler länger an der Erarbeitung mathematischer Fertigkeiten arbeiten können) auch lernschwächere Schülerinnen und Schüler die Minimalziele gemäss Lehrplan 21 erreichen sollen. Und weiter schreibt der Verlag, dass das Zahlenbuch alle mitnehme (Klett und Balmer Verlag, 2017). Ein Lehrmittel, das alle Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen mitnimmt, weist auf einen barrierefreien Zugang hin.

Die Bedeutung der barrierefreien Zugänglichkeit im Bildungsbereich wird in diesem Kapitel in drei Unterkapiteln erläutert. Im ersten Unterkapitel wird die rechtliche Situation bezüglich der barrierefreien Zugänglichkeit zur Bildung vorgestellt. Die Beschreibung der Ausgangslage enthält im zweiten Unterkapitel Ausführungen zur Situation der Lehrmittelentwicklung in Bezug auf die Einführung des für die deutschsprachige Schweiz einheitlichen Lehrplans 21. Im letzten Unterkapitel wird der Einsatz des obligatorischen Mathematiklehrmittels „Schweizer Zahlenbuch 5“ im Unterricht beschrieben. Der Fokus der Beschreibung liegt auf der Zugänglichkeit des Lehrmittels für alle Schülerinnen und Schüler.

2.1 Rechtliche Grundlagen

Im Artikel 8 Absatz 2 und 4 fordert die Schweizerische Bundesverfassung, dass niemand wegen einer Behinderung diskriminiert werden darf und Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligung der Behinderten im Gesetz zu verankern sind. Diese Massnahmen zur Beseitigung der Benachteiligung von Behinderten wurden im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) definiert.

Das Diskriminierungsverbot und das Gleichstellungsgebot sind auch Grundsätze der UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK), zu denen sich die Schweiz mit dem Beitritt zur entsprechenden UNO-Konvention im Jahr 2014 verpflichtet hat. Damit muss die selbständige Teilhabe von Menschen mit Behinderung in einer inklusiven Gesellschaft gewährleistet werden.

Konkret wird darin gefordert,

- den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, einschliesslich des Internets, zu fördern (UNO-BRK, Zugänglichkeit Art. 9 Abs. 2 lit. g);
- die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu fördern, sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird (UNO-BRK, Zugänglichkeit Art. 9 Abs. 2 lit. h)

Gleichzeitig fordert die Schweizerische Bundesverfassung, dass die Kantone für einen ausreichenden Grundschulunterricht sorgen, der allen Kindern offensteht. Ferner haben die Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr zu sorgen (Erziehungsrat des Kantons Uri, 2017).

Zur Umsetzung der Vorgaben haben sich seit dem 1. Januar 2011 16 Kantone in der ‚Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik‘ zusammengeschlossen. Sie haben sich darin unter anderem verpflichtet,

- das Grundangebot festzulegen, das die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantiert;
- die Integration dieser Kinder und Jugendlichen in der Regelschule zu fördern;
- gemeinsame Instrumente anzuwenden;
- integrative Lösungen separierenden Lösungen vorzuziehen;

- die Anforderungsniveaus für den Bereich der Sonderpädagogik auf der Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule anzupassen und dabei die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des bzw. der Jugendlichen zu berücksichtigen.

Die Grundlage für die barrierefreie Zugänglichkeit zum Lernen ist das Verständnis der Gleichstellung. Die staatlichen Bildungssysteme sind so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler am Lernen und an den schulischen Aktivitäten teilhaben können.

„Das Recht auf Bildung ist ein Recht auf gemeinsame Bildung mit anderen Kindern und beinhaltet auch ein Recht auf echte Beteiligung und bedeutungsvolles Lernen sowie das Recht darauf, mit einem brauchbaren Bildungsergebnis aus der Schule entlassen zu werden.“ (Hollenweger, 2016, S. 42)

Bei der Umsetzung einer inklusiven Unterrichtsgestaltung sind die Zugänge zu Lerninhalten und zu Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen ein zentrales Element.

Die schweizerische Gesetzgebung und die von der Eidgenossenschaft eingegangenen Verpflichtungen gegenüber der UNO fordern die integrative Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und die Gewährung der selbständigen Teilhabe von Menschen mit Behinderung in einer inklusiven Gesellschaft.

Für die Umsetzung der integrativen Bildung sind die kantonalen Behörden beauftragt.

2.2 Neue obligatorische Lehrmittel für den Lehrplan 21

Die Einführung des neuen Lehrplans 21 hat nicht nur Auswirkungen auf den Unterricht. Sie wirkt sich auch auf die Entwicklung und Neugestaltung der obligatorischen Lehrmittel aus.

In einigen Deutschschweizer Kantonen wird der Lehrplan 21 ab dem Schuljahr 2017/2018 eingeführt. Auf der Website www.lehrplan21.ch wird unter ‚Fragen und Antworten‘ die Bedeutung des Lehrplans an sich und des neuen Lehrplans 21 erläutert.

Der Lehrplan 21 ist ein bildungspolitisch legitimierter Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule. Darin werden die Ziele für den Unterricht auf allen Stufen der Volksschule festgehalten. Er dient den Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden als Planungsinstrument. Ebenso werden darin die zu erreichenden Kompetenzen fest-

gehalten. Neu ist beim Lehrplan 21, dass er für alle 21 Deutschschweizer Kantone gemeinsam erarbeitet worden ist (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK), n. d.).

Der Bildungsauftrag ist im Lehrplan 21 kompetenzorientiert aufgebaut. Es wird beschrieben, was alle Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschulzeit wissen und können sollen. Das Wissen und Können werden als Grundansprüche in den Fachbereichen Mathematik, Fremdsprachen, Schulsprache und Naturwissenschaften formuliert. Die Grundkompetenzen orientieren sich an den nationalen Bildungsstandards. Die Kompetenzorientierung bedeutet für den Unterricht, dass dieser nicht erfüllt ist, wenn der im Lehrplan aufgelistete Stoff bloss behandelt wurde. Er ist erst dann erfüllt, wenn die Schülerinnen und Schüler über das nötige Wissen verfügen und dieses anwenden (vgl. ebd.).

Die Einführung des Lehrplans 21 eröffnet auf der Ebene der Lehrmittelentwicklung neue Möglichkeiten. Auf der offiziellen Homepage des Lehrplans 21 wird dies folgendermassen festgehalten: „Ein gemeinsamer Lehrplan ist die Grundlage für die Koordination der Lehrmittel und erleichtert die gemeinsame Entwicklung von Lehrmitteln für die deutschsprachige Schweiz.“ (Ebd.) Weiter heisst es: „Für die erfolgreiche Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 sind geeignete Lehrmittel ein zentraler Erfolgsfaktor.“ (Ebd.)

Definition und Bedeutung der Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz

Die Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz gilt als das Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der deutsch- und mehrsprachigen Kantone für die Lehrmittelkoordination. Mitglieder sind 21 Kantone der Deutschschweiz und das Fürstentum Liechtenstein.

Die Koordination erfolgt in den Bereichen der Planung, Information, Evaluation, Distribution und Einführung. Die Interkantonale Lehrmittelzentrale fördert die Erstellung qualitativer Lehrmittel für Schweizer Schulen und bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der kantonalen Bildungshoheit und dem Koordinationsauftrag (vgl. Interkantonale Lehrmittelzentrale, 2016). Die Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz ist das Bindeglied zwischen den gemäss Gesetz hinsichtlich Barrierefreiheit in der Pflicht stehenden kantonalen Behörden (Kunden) und den Lehrmittelverlagen (Anbietern)

Die Interkantonale Lehrmittelzentrale führt in Bezug auf die Einführung und Umsetzung der Lehrmittel für den Lehrplan 21 eine Lehrmittelagenda. Die Lehrmittelagenda zeigt die Planungsübersicht der Lehrmittelverlage Luzern, Solothurn, St. Gallen, Zürich und des Schulverlags plus auf (vgl. Interkantonale Lehrmittelzentrale, 2017). Darin werden die für den Unterricht obligatorischen oder empfohlenen Lehrmittel, die

auch als unterrichtsleitende Lehrmittel gelten, auf die Tauglichkeit für den Lehrplan 21 überprüft. Die Kriterien, die sie zu erfüllen haben, sind

- die Abbildung des Fachverständnisses des Lehrplans 21;
- die Orientierung am Kompetenzaufbau des Lehrplans 21;
- das Abdecken aller Kompetenzbereiche des Lehrplans 21.

Aus der Lehrmittelagenda und dem Lehrmittelspektrum der Interkantonalen Lehrmittelzentrale lassen sich die Einsätze und die Entwicklung der Lehrmittel in Bezug auf deren Kompatibilität mit dem Lehrplan 21 ableiten.

Für die Fragestellungen dieser Arbeit fällt die Auswahl auf den Fachbereich Mathematik, Zyklus 2. Mathematiklehrmittel sind bei der Umsetzung der barrierefreien Zugänglichkeit anspruchsvoll. Die Bedeutung der Bilder, Grafiken, Zeichen und Texte sind für das Lernen im Bereich der Mathematik bedeutend. Eingesetzt werden in den Deutschschweizer Kantonen im Zyklus 2 das „Schweizer Zahlenbuch 5“ vom Klett und Balmer Verlag, das Buch „logisch 5“ zusammen mit „update logisch 5+6“ vom Lehrmittelverlag St. Gallen und das Werk „Mathematik 5 Primarstufe“ vom Lehrmittelverlag Zürich (vgl. Interkantonale Lehrmittelzentrale, n. d.). Die Lehrmittelagenda wiederum führt im Fachbereich Mathematik für den Zyklus 2 das Mathematiklehrmittel „logisch“ vom Lehrmittelverlag St. Gallen, „Mathematik 5 Primarstufe“ vom Lehrmittelverlag Zürich und „Mathwelt 2“ vom Lehrmittelverlag Schulverlag Plus AG auf. (Vgl. Interkantonale Lehrmittelzentrale, 2017). Aus diesen Übersichtsdarstellungen ist zu entnehmen, dass für das Schuljahr 2017/2018 das Lehrmittel „Mathematik 5 Primarstufe“ vom Lehrmittelverlag Zürich und das „Zahlenbuch 5“ vom Klett und Balmer Verlag kompatibel mit dem Lehrplan 21 sind. Der Lehrmittelverlag St. Gallen bietet für sein Lehrmittel „logisch 5“ mit dem Buch „update logisch 5+6“ eine Übergangslösung an, bis ein Lehrmittel für den Lehrplan 21 vorliegt. Im Frühjahr 2018 wird das Lehrmittel „Mathwelt 2“ vom Schulverlag Plus AG herausgegeben. „Mathwelt 2“ ist spezifisch für Mehrjahrgangsklassen und altersdurchmischten Unterricht entwickelt worden. Es ist das erste Mathematiklehrmittel, das speziell für den Einsatz in entwicklungsgemischten Klassen konzipiert wurde. Es richtet sich ans 3. bis 6. Schuljahr und deckt damit die Kompetenzen des 2. Zyklus ab. Die Mathematiklehrmittel für den Zyklus 2 sind bereits erschienen oder in Entwicklung.

Aus der Sichtweise der Umsetzung eines integrativen Unterrichts ergibt sich die Frage, ob die neu entwickelten Lehrmittel für alle Kinder barrierefrei zugänglich sind. Im folgenden Abschnitt wird die aktuelle Anwendung des Lehrmittels „Schweizer Zahlenbuch 5“ vom Klett und Balmer Verlag in der Praxis betrachtet. Zusätzlich wird das „Schweizer Zahlenbuch 5“ in Bezug auf die barrierefreie Zugänglichkeit überprüft.

2.3 Lehr- und Hilfsmittel im integrativen Unterricht

In diesem Kapitel geht es um das in der Praxis verwendete obligatorische Mathematiklehrmittel „Schweizer Zahlenbuch 5“. Einerseits wird der Aufbau des obligatorischen Mathematiklehrmittels „Schweizer Zahlenbuch 5“ näher untersucht und andererseits wird der Einsatz des obligatorischen Lehrmittels im integrativen Unterricht analysiert.

2.3.1 Das „Schweizer Zahlenbuch 5“

Das „Zahlenbuch 5“ erschien zum ersten Mal vor 15 Jahren. Forschungsergebnisse und Evaluationen von Unterrichtserfahrungen sind die Grundlagen für die Neuarbeitung des „Schweizer Zahlenbuch 5“. Die Neubearbeitung erfüllt die Anforderungen für die Umsetzung des Lehrplans 21 im Fachbereich Mathematik. Die folgenden sechs Leitvorstellungen liegen dem „Schweizer Zahlenbuch 5“ zugrunde:

- Die Beschränkung auf die Arithmetik, Geometrie und das Sachrechnen soll dem aktiv-entdeckenden Lernen mehr Zeit geben.
- Vielseitige Aufgabenstellungen sollen das Differenzieren der Aufgaben im Unterricht unterstützen.
- Das Entdecken eigener Lernwege und individueller Lernstrategien fördert das nachhaltige Lernen.
- Beim gemeinsamen Lernen werden verschiedene Lösungs- und Denkwege sichtbar gemacht und ausgetauscht.
- Die Anknüpfung an das Vorwissen und die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler macht die Themen der Mathematik bedeutsam.
- Das Angebot der Selbstkontrolle ermöglicht das Übernehmen der Selbstverantwortung beim Lernen. (Vgl. Affolter, Amstad, Doebeli & Wieland, 2014, S. 6)

Das „Schweizer Zahlenbuch 5“ besteht aus verschiedenen Lehrwerksteilen und Arbeitsmaterialien. Der Klett und Balmer Verlag empfiehlt für eine ökonomische und effiziente Nutzung die Anschaffung des Schulbuchs, des Rechentrainings, des Arbeitshefts, der Lösungen zum Arbeitsheft und des Begleitbands mit CD-ROM. Aus heilpädagogischer Sicht ist die Anschaffung des heilpädagogischen Kommentars zum „Schweizer Zahlenbuch 5 und 6“ für die Umsetzung des individuellen Förderangebots empfehlenswert. Im Begleitband des „Schweizer Zahlenbuch 5“ werden die einzelnen Lehrwerksteile näher beschrieben.

Den Leitfaden für den Unterricht enthält das Schulbuch. Es bietet ein Angebot von Umsetzungsmöglichkeiten an. Der thematische Aufbau wird im Inhaltsverzeichnis

ersichtlich. Eine Besonderheit der Reihe „Schweizer Zahlenbuch“ ist, dass das Inhaltsverzeichnis vom „Schweizer Zahlenbuch 1“ bis zum „Schweizer Zahlenbuch 5“ gleich aufgebaut ist. Diese durchgehende Strukturierung erleichtert den Umgang mit dem Schulbuch. Das Schulbuch ist in acht arithmetische Themenbereiche eingeteilt. Die Themenbereiche aus der Geometrie und dem Sachrechnen werden in die arithmetischen Themenblöcke integriert (vgl. ebd.). Der erste Themenbereich befasst sich mit den Lernstandserhebungen und der Wiederholung der Themen aus dem „Schweizer Zahlenbuch 4“. Danach folgen die Bereiche „Grössen und Komma“, „Brüche (Einführung)“, „Sachrechnen und Geometrie“ und „Brüche (Vertiefung)“. Die zwei folgenden Themenbereiche befassen sich mit weiterführenden Aufgaben in den Bereichen Arithmetik, Geometrie und Sachrechnen. Der letzte Themenbereich beinhaltet Miniprojekte, die Weihnachten und die Planung der Schulreise thematisieren. Für Schülerinnen und Schüler, die die Grundaufgaben erfüllen, gibt es die „Schnüffelaufgaben“. Diese mit einem Igel-Symbol markierten Sonderaufgaben sind Aufgaben mit erweiterten Anforderungen (vgl. Affolter, Amstad, Doebeli & Wieland, 2009, S. 2–3).

Beim Durchblättern des Schulbuchs wird die Menge an Texten ersichtlich. Die Texte sind für Schülerinnen und Schüler ohne Schulschwierigkeiten lesbar und entsprechen deren Lebenswelt. Für Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten, kognitiven Beeinträchtigungen (Schwierigkeiten beim Leseverständnis, tiefe Intelligenzleistung und andere Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich), motorischen (körperliche Beeinträchtigungen in der Grob- oder Feinmotorik wie zum Beispiel eine Lähmung) oder sensorischen (Beeinträchtigungen, die die Sinne betreffen, Sehbeeinträchtigung oder Blindheit sowie Hörbeeinträchtigung und Gehörlosigkeit) Beeinträchtigungen ist der Zugang erschwert oder nicht möglich.

Das Schulbuch wird allen Schülerinnen und Schülern als Buch abgegeben. Es wird nur für Sehbehinderte in Form einer digitalisierten Ausgabe übertragen. Das Angebot der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte darf nur von Schülerinnen und Schülern benutzt werden, die eine ausgewiesene Beeinträchtigung in diesen Bereichen haben, oder von Institutionen, die Seh- oder Lesebehinderte unterstützen. Falls andere Schülerinnen und Schüler diese Medien nutzen, verstösst diese Handlung gegen die Vertragsbedingungen der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (vgl. Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS), n. d.).

Lesebehinderung wird auch als Legasthenie bezeichnet. Legasthenie wird auf der Website des Verbands Dyslexie Schweiz folgendermassen definiert: „Legasthenie ist die im deutschsprachigen Raum verwendete Bezeichnung für Lese- Rechtschreibschwäche. Man spricht auch von Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb. Legasthe-

nie ist intelligenzunabhängig. Dyslexie (Dyslexia) ist der internationale Begriff für Leseschwäche, Dysorthographie, Rechtschreibschwäche.“

Weil die Legasthenie als intelligenzunabhängig bezeichnet wird, kann ein Schüler oder eine Schülerin mit einer Beeinträchtigung im Bereich der Intelligenz das Angebot der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte nicht nutzen. Daraus lässt sich schliessen, dass Schülerinnen und Schüler mit einer vorübergehenden Leseschwäche oder Kinder mit einer leichten Beeinträchtigung im Bereich der Intelligenz nur unter erschwerten Bedingungen Zugang zum Schulbuch „Schweizer Zahlenbuch 5“ haben. Das Gleiche gilt für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen im Gebrauch der Arme und Hände und für gehörlose Kinder.

Damit sie sich mit den Informationen auseinandersetzen könnten, müsste das Buch im digitalen Format angeboten werden. Dann könnte das Kind unter Nutzung unterstützender Technologien (zum Beispiel einer installierten Augensteuerung auf dem Bildschirm) die Seiten umblättern, lesen und die Inhalte be- und verarbeiten. Würden dem gehörlosen Kind die wesentlichen Inhalte in Gebärdenvideos (vgl. Kapitel 2.3) angeboten, könnte es ebenfalls die für das Lernen relevanten Informationen entnehmen und damit arbeiten. Für das Kind mit einer Intelligenzschwäche könnten die Texte, Grafiken und Darstellungen mit der Übertragung in die ‚Leichte Sprache‘ und der Anwendung der Darstellungsformen von ‚einfach surfen‘ (vgl. insieme Schweiz, Stiftung „Zugang für alle“ & Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, 2015) die zentralen Informationen zugänglich machen.

Ein weiteres Element des „Schweizer Zahlenbuch 5“ ist das Kopfrechenttraining. Es wird mit dem Angebot des Rechentrainings geübt. Diese Übungen können mit Karteikarten oder mit den Arbeitsblättern durchgeführt werden. Das Kopfrechnen wird im „Schweizer Zahlenbuch 5“ als Daueraufgabe angesehen. Das heisst, es sollte regelmässig in den Unterricht eingeplant werden. Die Übungsformate werden wie das Buch auch in gedruckten Formaten zur Verfügung gestellt. (Vgl. Affolter, Amstad, Doebeli & Wieland, 2014, S. 6)

Jedes Kind erhält zum Schulbuch ein Arbeitsheft. In dieses werden die Aufgaben, die zusammen mit dem Schulbuch eingeführt wurden, analog übertragen. Die Schülerinnen und Schüler sollten diese Übungen ohne weitere Kenntnisse üben und lösen können. Für Schülerinnen und Schüler mit einem erweiterten Anspruch an die Aufgaben werden im Arbeitsheft die im Heft genannten „Schwalbenaufgaben“ angeboten. Diese Aufgaben werden im Heft mit einem Schwalben-Symbol markiert. Das Arbeitsheft ist für Schülerinnen und Schüler mit leichteren Beeinträchtigungen zugänglich. Für Kinder mit mässigen oder schwereren Beeinträchtigungen müssen

alternative Sonderlösungen gesucht werden, damit sie den Zugang zum Lernen haben.

Unter „Grundkonzeption des Schweizer Zahlenbuchs“ werden anschaulich folgende Aspekte beschrieben: Im Kapitel zur Didaktischen Konzeption werden die sechs Grundprinzipien des „Schweizer Zahlenbuch 5“ aufgeführt und erläutert. Auf der Seite 350 im Begleitband werden die drei Grundideen der Mathematik (Arithmetik, Geometrie und Sachrechnen) und deren Themenbereiche übersichtlich dargestellt. Weiter wird das Verständnis für den Kompetenzerwerb nach dem Lehrplan 21 beschrieben. Das Kapitel „Aktiv-entdeckendes und soziales Lernen“ beschreibt die Umsetzung dieser Lernformen zusammen mit dem Lehrmittel im Unterricht. Die Bedeutung und den Einsatz des Anschauungs- und Arbeitsmaterials wird im Kapitel „Sparsamkeit der Anschauungsmittel und des Arbeitsmaterials“ vorgestellt. Die Anleitung zur Organisation und Selbstorganisation des Lernens wird im Kapitel „Produktives Üben“ vorgestellt. Das Kapitel „Natürliche Differenzierung“ zeigt Möglichkeiten für natürliche Differenzierung auf. Die Haltung und deren Bedeutung im Umgang mit Fehlern werden im gleichnamigen Kapitel thematisiert. Weitere Kapitel befassen sich mit dem Beurteilen und Fördern, den Möglichkeiten von Lernstandserhebungen und Ratschlägen zum Umgang mit Lernschwierigkeiten (spezifische Literatur zum Thema Lernschwierigkeiten ist im Heilpädagogischen Kommentar zum „Schweizer Zahlenbuch 5“). Im letzten Kapitel wird die Begabtenförderung und erweiterte Lernformen, Arbeitstechnik und das Führen eines Lernjournals im Zusammenhang mit dem Lehrmittel „Schweizer Zahlenbuch 5“ aufgezeigt.

Die Didaktik und Methodik des „Schweizer Zahlenbuch 5“ zusammen mit dem „Heilpädagogischen Kommentar“ bietet für viele Lernende einen Zugang zum mathematischen Lernen. Das „Schweizer Zahlenbuch 5“ bietet im Unterricht die leitende Basis für die Planung der Unterrichtsziele und Unterrichtsinhalte. Es eignet sich auch gut für die Erstellung von individuellen Lern- und Arbeitsplänen für die Schülerinnen und Schüler. Ebenfalls eignet sich das Lehrmittel für die Arbeit in altersgemischten Klassen, da die Struktur der Themen und die Darstellung des Inhaltsverzeichnisses vom „Zahlenbuch 1“ bis zum „Schweizer Zahlenbuch 6“ gleich aufgebaut sind und gut parallel bearbeitet werden können. Eine für die Planung wesentliche Seite ist die Seite 350 im „Schweizer Zahlenbuch 5, Begleitband“. Auf dieser Seite werden die Grundideen der drei Kernbereiche Arithmetik, Geometrie und Grössen und Sachrechnen übersichtlich dargestellt. Daraus lassen sich Lernziele für alle Schülerinnen und Schüler ableiten, das heisst auch für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Zusammen mit der Struktur der Inhalte können die Arbeits- und Lernpläne für die Schülerinnen und Schüler erstellt werden. Wie dies in der Praxis erfolgt und wo

die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Lehrmittel liegen, wird anhand des Praxisbeispiels näher dargestellt.

Die Grundkonzeption des „Schweizer Zahlenbuch 5“ bietet eine Grundlage für den integrativen Unterricht. Die Arbeitsmaterialien, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden, sind in der aktuellen Printversion nicht für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich. Da das „Schweizer Zahlenbuch 5“ den Status eines unterrichtsleitenden Lehrmittels hat, wäre für die Umsetzung des integrativen Unterrichts und die Gestaltung zugänglicher Lernsituationen für alle die Erstellung barrierefrei zugänglicher Lehrwerksteile und Arbeitsmaterialien erforderlich. Wie die Situation im Unterricht gelöst wird, wird ebenfalls im folgenden Praxisbeispiel beschrieben.

2.3.2 Das „Schweizer Zahlenbuch 5“ im Unterricht

Beim Praxisbeispiel handelt es sich um eine altersdurchmischte Schulklasse. Die Schülerinnen und Schüler besuchen das 5. und 6. Schuljahr. In der 5. Klasse ist eine Schülerin mit angepassten Lernzielen im Fach Mathematik. In der 6. Klasse ist eine Schülerin mit angepassten Lernzielen im Fach Mathematik und ein Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Seine Beeinträchtigung liegt im kognitiven Bereich. Er hat eine diagnostizierte niedrige Intelligenzleistung.

Im Beispiel wird der Unterricht im Fachbereich Mathematik beschrieben. Die Unterrichtsformen im Mathematikunterricht dieser Klasse sind verschieden. Die Lehrperson vermittelt die für das Verständnis des Themas relevanten Informationen und Wissen in Form von Frontalunterricht und kooperativen Lehr- und Lernformen. Oft werden die Themen mit der Anwendung kooperativer Lehr- und Lernformen eingeführt. Alle Schülerinnen und Schüler bekommen eine denk- oder handlungsorientierte Aufgabe, die sie mit den neuen Problemstellungen konfrontiert. Nach der ersten persönlichen Auseinandersetzung mit dem Problem werden die Gedanken, Lösungen oder Produktionen zur Lösung in Partnerarbeit ausgetauscht und so verarbeitet, dass sie später in kleineren Gruppen und der Klasse präsentiert werden können. Die Vielfalt der Lösungen, die vorgestellt werden, nimmt die Lehrperson auf und verwendet sie in der Phase des Frontalunterrichts weiter. Das Ziel dieser Lernphasen ist, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit den neuen Aufgaben vertraut werden und mögliche Lösungen oder Masterlösungen kennenlernen. In einer weiteren Phase üben die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Übungs- und Lernplänen die Aufgaben- und Problemstellungen des aktuellen Themas. Das Arbeitsbuch, das Arbeitsheft und die zusätzlichen Übungen des „Schweizer Zahlenbuch 5“ bieten die Grundlage für die Gestaltung der Übungs- und Lernpläne. Die Übungs- und Lernpläne sind so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler sowohl in Einzelarbeit als auch in anderen Sozialformen üben und lernen.

Damit alle Schülerinnen und Schüler an ihren bereits erarbeiteten Kompetenzen weiterarbeiten können, werden die Pläne in drei Niveaus angeboten. Das Niveau 3 ist für Schülerinnen und Schüler, die sich mit höheren Anforderungen auseinandersetzen. Das Niveau 2 ist für Schülerinnen und Schüler, die die Aufgaben, die den Anforderungen ihrer Jahrgangsstufe entsprechen, erarbeiten können. Das Niveau 1 ist für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten. Das Niveau 1 zielt auf die Erfüllung der Grundanforderungen ab. In der beschriebenen Schulklasse arbeiten die Schülerinnen und Schüler ohne angepasste Lernziele mit den Lernplänen im Niveau 2 und wenige im Niveau 3. Die Schülerin aus der 6. Klasse mit den angepassten Lernzielen im Fachbereich Mathematik arbeitet mit den Plänen im Niveau 1. Zusammen mit dem Lehrmittel und den Plänen können sie die Grundanforderungen des Lehrplans 21 erreichen.

Für die Schülerin der 5. Klasse reicht die Arbeit mit den Plänen im Niveau 1 nicht aus. Sie ist auf Material aus zusätzlichen Lehrmitteln angewiesen, damit sie die Grundanforderungen erreichen kann. Die zusätzlichen Lehrmittel stammen meistens vom Angebot des Portals ‚Lehrerbüro.de‘. Lehrerbüro.de bietet Lehrmittel an, die spezifisch für den Inklusionsunterricht erstellt worden sind. Zur Erarbeitung der Übungs- und Lernpläne für diese Schülerin werden das Thema und die Ziele der Grundanforderung übernommen und Arbeitsblätter aus anderen Lehrmitteln zusammengestellt. Die Arbeitsblätter für diese Schülerin beinhalten eine einfache Sprache, klare Aufgabenstrukturen, übersichtliche Grafiken und Tabellen und eine hohe Übungszahl in den einzelnen Teilbereichen.

Für den Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden teilweise die Grundanforderungen aus dem Zyklus 1 und dem Zyklus 2 als Ziele festgelegt. Das übergeordnete Ziel ist, dass seine individuellen Lernziele dem Themenbereich der Klasse angepasst werden. Da die Sachthemen, die mit dem jeweiligen mathematischen Thema verwoben werden, im „Zahlenbuch 3 und 4“ nicht mehr den Interessen eines Sechstklässlers entsprechen, braucht er eine altersgerechte Anpassung. Dabei werden sein Wissens-, sein Entwicklungsstand und seine Interessen berücksichtigt. Die Sachtexte im Zahlenbuch müssen dafür ebenfalls in eine leichte Sprache umgeschrieben werden, damit er in den Phasen der Partner- und Gruppenarbeit mitdiskutieren kann. Das Gleiche gilt auch für die Schülerin mit den angepassten Lernzielen, die mit einem Spezialplan arbeitet. Für die Gestaltung des individuellen Lern- und Übungsplans für den Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden ebenfalls zusätzliche Lehrmittel von Lehrerbüro.de miteinbezogen. Beide Kinder arbeiten sehr selten oder nie mit dem obligatorischen Lehrmittel, dem Schulbuch und Arbeitsheft des „Schweizer Zahlenbuch 5 und 6“, weil die Gestaltung der Buch- und Arbeitsheftseiten für diese Schülerin und diesen Schüler zu anspruchsvoll sind.

Judith Hollenweger greift diese Problematik in ihrem Artikel „Inklusion ist auch E-Inklusion. Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologie für eine inklusive Schule“ auf. Der Artikel wurde in der Schweizer Accessibility-Studie 2016 – einer Studie der Schweizerischen Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung ‚Zugang für alle‘ – veröffentlicht. Unter dem Kapitel „Anpassung von Lernsituationen – doch wie?“ beschreibt sie die bisherigen Bemühungen, um Menschen mit Beeinträchtigungen im motorischen, kognitiven oder sensorischen Bereich den Zugang zur öffentlichen Schule zu ermöglichen. Bauliche Massnahmen wie die Rollstuhlgängigkeit ermöglichen den Schülerinnen und Schülern im Rollstuhl den Zugang zum Schulgebäude. Für Kinder mit Beeinträchtigungen im Verhalten kann eine Assistenz beigezogen werden und für die Schülerin mit einer Hörbeeinträchtigung kann in der Schule eine FM-Anlage (drahtlose Signalübertragungsanlage) installiert werden. Diese Anpassungen erlauben es, die vorhandenen Barrieren abzubauen, ohne dass der eigentliche Unterricht verändert werden muss. Hollenweger kommt zum Schluss, dass der Zugang zu Schulgebäuden und zum Unterricht notwendig, aber nicht ausreichend ist. Damit ein Kind einen aktiven Zugang zum Lernen und zu Lernsituationen hat, sind Anpassungen an der Zugänglichkeit in der sozialen, kulturellen, sprachlichen und technologischen Dimension der Lernumgebung erforderlich (vgl. Hollenweger, 2016, S. 42–43).

In einem weiteren Abschnitt in diesem Kapitel schreibt Hollenweger, dass bei der Erstellung der individuellen Förderpläne in einem ersten Schritt die spezifischen Voraussetzungen des einzelnen Kindes berücksichtigt werden sollen. Anhand dessen werden die individuellen Bildungsziele und -wege festgelegt. Diese dienen als Hinweise für die Anpassung des Unterrichts, des Zugangs zum Lerngegenstand und zu alternativen Vorgehensweisen, die zum Lernerfolg führen. Da die obligatorischen Unterrichtsmittel nicht für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich sind, müssen Speziallösungen gesucht werden (vgl. Hollenweger, 2016, S. 43). Diese Aussage deckt sich mit der Beschreibung der Praxissituation.

Mit einer weiteren Aussage bringt Hollenweger die integrative Unterrichtsgestaltung auf den Punkt: Im Schulalltag werden die Probleme der Kinder mit Beeinträchtigungen oft noch isoliert eingeschätzt. Der Kontext wird dabei wenig mitberücksichtigt. Die Einschränkungen, die die Kinder mitbringen, wirken sich situativ verschieden aus. Deshalb müssen sie auch je nach Situation anders verstanden werden. „Im Kontext des Unterrichts stehen deshalb die Unterrichtssituationen im Zentrum und die Frage, wie diese gestaltet werden können, damit möglichst alle Kinder sich daran beteiligen können.“ (Vgl. ebd.)

Aktuelle Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass das aktuell verfügbare obligatorische Mathematiklehrmittel für den Zyklus 2 den individuellen Bedürfnissen von Schü-

lerinnen mit Beeinträchtigungen nicht genügt. Das Lehrmittel „Schweizer Zahlenbuch 5“ zeigt nach diesem Praxisbeispiel die Grenzen der Zugänglichkeit auf.

2.4 Fazit zu der Ausgangslage

Im ersten Unterkapitel wird die Zusammenfassung der rechtlichen Situation dargelegt. Anschliessend folgen die Erkenntnisse aus der Ausgangslage. Sie bilden die aktuelle Situation der barrierefreien Zugänglichkeit des obligatorischen Mathematiklehrmittels für den Lehrplan 21 „Schweizer Zahlenbuch 5“ ab.

2.4.1 Rechtliche Ebene

Die rechtlichen Grundlagen in der Schweiz fordern eine inklusive Bildung. Das bedeutet, dass niemand wegen seiner Behinderung diskriminiert werden darf (BV, Art. 8, Abs. 2). Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass sie einen ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht anbieten, der allen Schülerinnen und Schülern offensteht (BV, Art. 62). Die „Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik“ verpflichtet die 16 Kantone zu fünf Punkten:

- Die Kantone legen das Grundangebot fest, das die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantiert.
- Sie fördern die Integration dieser Kinder in der Regelschule.
- Die beteiligten Kantone wenden gemeinsame Instrumente an. (Zum Beispiel das „Standardisierte Abklärungsverfahren“ (SAV).
- Die integrativen Lösungen sind den separativen Lösungen vorzuziehen.
- Die Anforderungsniveaus für den Bereich der Sonderpädagogik werden auf der Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen auf Grund den individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst.

Die Grundlage für die barrierefreie Zugänglichkeit zum Lernen ist das Verständnis der Gleichstellung. Die staatlichen Bildungssysteme sind so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler am Lernen und an den schulischen Aktivitäten teilhaben können.

2.4.2 Neue oder weiterentwickelte Lehrmittel für den Lehrplan 21

Durch die Einführung des Lehrplans 21 entstehen neue Lehrmittel. Die Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz ist beauftragt, im Namen der kantonalen Behörden sicherzustellen, dass bei der Beschaffung dieser Lehrmittel folgende Kriterien erfüllt werden:

- die Abbildung des Fachverständnisses des Lehrplans 21
- die Orientierung am Kompetenzaufbau des Lehrplans 21
- das Abdecken aller Kompetenzbereiche des Lehrplans 21

2.4.3 Das „Schweizer Zahlenbuch 5“ im Unterricht

Einzelne Lehrmittel wie das bereits verfügbare „Schweizer Zahlenbuch 5“ unterstützen zwar die Umsetzung des Lehrplans 21 im Unterricht, dessen Zielsetzung fordert, dass alle Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen erreichen. Die Praxis zeigt, dass dieses Lehrmittel im integrativen Unterricht aber nicht genügt. Es ist für die Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen nicht barrierefrei zugänglich. Diese Barriere wird durch die Arbeit der beauftragten SHP überbrückt. Diese benutzen ergänzend alternative Lehrmittel, die sie auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen adaptieren.

2.4.4 Überprüfung der Hypothese

Aus rechtlicher Sicht sind die staatlichen Bildungssysteme so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler am Lernen und den schulischen Aktivitäten teilhaben können.

Inwieweit die zwei vorhandenen Lehrmittel für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich sind, zeigt die Untersuchung des obligatorischen Lehrmittels „Schweizer Zahlenbuch 5“ und dessen Umsetzung im Unterricht.

Die Kriterien seitens der Interkantonalen Lehrmittelzentrale für die Entwicklung der obligatorischen Lehrmittel für den Lehrplan 21 fordern nicht konkret die Erfüllung der barrierefreien Zugänglichkeit der Lehrmittel. Für das Schuljahr 2017/2018 stehen im Fachbereich Mathematik zwei obligatorische Lehrmittel für den Einsatz im Zyklus 2 zur Verfügung. Das Lehrmittel „Schweizer Zahlenbuch 5“ vom Klett und Balmer Verlag wurde betrachtet und bezüglich des barrierefreien Zugangs untersucht. Das Resultat der Untersuchung zeigt, dass dieses Lehrmittel im integrativen Unterricht nicht genügt. Es ist für die Schülerinnen und Schüler mit Einschränkungen nicht barrierefrei zugänglich. Diese Barriere wird durch die Arbeit der beauftragten SHP überbrückt. Diese benutzen ergänzend alternative Lehrmittel, die sie auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen adaptieren.

Die Ergebnisse stützen die folgende Hypothese:

Für einzelne Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen sind die in der Praxis eingesetzten obligatorischen und mit dem Lehrplan 21 kompatiblen Lehrmittel schwer zugänglich.

Die Auseinandersetzung mit der Hypothese und den rechtlichen Grundlagen zum barrierefreien Lernen führte zu grundsätzlichen Fragen zur Umsetzung des barrierefreien Lernens im Unterricht.

2.5 Fragestellung

Die Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass ein Kind je nach Lernsituation in seinem individuellen Lernen gefördert oder behindert werden kann. Durch die Auseinandersetzung mit der Förderdiagnostik und der daraus abgeleiteten Gestaltung fördernder Lernsituationen zum Beispiel mit Hilfe des Unterrichtskonzepts von Rose und Meyer (siehe Kapitel 3.5 „Universal Design for Learning (UDL)“) kann das Lernen weitgehend allen Kindern zugänglich gemacht werden. Unter Einbezug des aktuellen Standes der barrierefreien Lehrmittel und des barrierefreien Lernens ergibt sich die folgende Frage:

Welches sind die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel?

Die Frage befasst sich mit der Umsetzung und Gestaltung des integrativen Unterrichts und mit den Möglichkeiten der Entwicklung und Gestaltung barrierefreier Lern- und Lehrmittel.

Die Frage stellt den Entstehungsprozess der Lehrmittel in den Fokus. Im Kapitel 4 „Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Leitfadens“ werden Leitfragen aus den Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 herausgearbeitet.

3 Forschungsstand zur Inklusion beim Lernen

Dieses Kapitel stellt den Stand der Forschung in Bezug darauf dar, wie das Lernen allen Kindern zugänglich gemacht werden kann und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Im ersten Unterkapitel wird der Begriff der Behinderung nach ICF-CY definiert. Im zweiten Unterkapitel folgt die Anwendung von ICF-CY in der Förderdiagnostik. Bei der Förderdiagnostik wird die Anwendung des ‚Schulischen Standortgesprächs‘ (SSG) nach der Handreichung von Judith Hollenweger und Peter Lienhard erklärt. Im dritten Unterkapitel werden die assistierenden Technologien und der barrierefreie Zugang vorgestellt. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Universal Design for Learning (UDL), einem inklusiven Unterrichtskonzept von David H. Rose und Anne Meyer. Die Schweizerische Accessibility-Studie 2016, die im fünften Unterkapitel vorgestellt wird, begründet den Lösungsvorschlag einer barrierefreien webbasierten Publikation obligatorischer Lehrmittel. Zugleich ist das Kapitel eine Überleitung zum sechsten Unterkapitel, das sich mit der Anwendung der Web-Technologie gemäss den internationalen Standards des World-Wide-Web-Konsortiums (W3C) für die Herstellung barrierefrei nutzbarer Lehrmittel befasst, die webbasiert zugänglich gemacht werden. Diese Standards werden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) genannt.

3.1 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY)

3.1.1 Hintergrund der Klassifikation ICF-CY

ICF steht als Kurzform für die ‚Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit‘ (International classification of functioning, disability and health). Die ICF gehört zu der von der WHO entwickelten ‚Familie‘ von Klassifikationen für die Anwendung auf verschiedene Aspekte der Gesundheit. Der Begriff ‚gesund sein‘ wird in der ICF nicht als Bezeichnung des Fehlens von Krankheiten oder Gebrechen verwendet. Vielmehr beschreibt er das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden des Menschen (vgl. Hollenweger, 2015, S. 31).

Die ICF für Kinder und Jugendliche wurde 2007 und in der deutschen Ausgabe 2011 veröffentlicht. Die Ausprägung ICF-CY (International classification of functioning, disability and health: children & youth version) optimiert die Anwendung für Kinder und Jugendliche. Die Altersspanne reicht von der Geburt bis zum Alter von 18 Jahren.

Die Klassifikation berücksichtigt die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes und den Einfluss seiner Umwelt. Sie richtet sich an Leistungsanbieter und -abnehmer, die sich mit der Gesundheit, der Bildung und dem Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Die ICF-CY beruht auf dem Rahmenkonzept der ICF. Beide Klassifikationen nutzen eine gemeinsame Sprache und Terminologie, um Probleme mit Körperfunktionen und -strukturen, Einschränkungen der Aktivität und der Partizipation (wie sie sich in der Entwicklung des Kindes zeigen) sowie die relevanten Umweltfaktoren zur erfassen (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 9). Die ICF bietet allen Beteiligten eine gemeinsame Sprache, die die Verständigung in einem komplexen System unterstützt. Eine spezielle Bedeutung bei ICF-CY hat der Paradigmenwechsel. Für die Bildungskontexte ist die Fokussierung auf Situationen beim Verstehen von Behinderung zentral. Für die Umsetzung eines inklusiven Unterrichts (eines für alle Schülerinnen und Schüler zugänglichen Unterrichts) müssen Lernsituationen den Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Dieser Paradigmenwechsel führt zu einer neuen Definition von Behinderung.

3.1.2 Definition von Behinderung nach der Klassifikation ICF-CY

Bei ICF-CY wird „Behinderung als ein mehrdimensionales Phänomen verstanden, welches nicht die Person beschreibt, sondern die Situation, in der sich die Person befindet“ (vgl. Hollenweger, 2015, S. 32).

Der Aufbau von ICF-CY, der zu dieser Definition von Behinderung führt, basiert auf einem bio-psycho-sozialen Verständnismodell von Behinderung. Das bio-psycho-soziale Modell unterscheidet zwischen Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Partizipation. Die Umweltfaktoren und die personenbezogenen Faktoren sind ebenfalls ein Teil des Modells (vgl. Hollenweger, 2015, S. 31).

Die Komponenten der ICF-CY werden in zwei Teile aufgeteilt. Zum Teil 1 „Funktionsfähigkeit und Behinderung“ gehören die Komponenten Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Partizipation. „Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen (einschliesslich psychologische Funktionen).“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 36)

Unter physiologischen und psychologischen Funktionen sind die Abläufe und Körperfunktionen des menschlichen Organismus und der Psyche gemeint. In der Klassifikation auf einer zweiten Ebene werden bei den Körperfunktionen zum Beispiel die Funktionen des Sehens, der Stimme, Hörfunktionen und Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs aufgeführt. „Die Körperstrukturen sind die anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile. Eine Aktivität be-

zeichnet die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen [und] die Partizipation (Teilhabe) ist das ‚Einbezogen-Sein‘ in eine Lebenssituation.“ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 36)

Zum Teil 2 „Kontextfaktoren“ gehören die Komponenten der Umweltfaktoren und der personenbezogenen Faktoren. „Die Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt ab, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten.“ (Ebd.) Die personenbezogenen Faktoren sind die inneren Einflüsse auf die Funktionsfähigkeit und Behinderung. Die inneren Faktoren werden nicht klassifiziert.

Abb 1: Komponenten der ICF-CY (eigene Darstellung)

Der durch die Umsetzung der ICF-CY vollzogene Paradigmenwechsel ist für die Art der Betrachtung von Behinderung von bedeutender Tragweite. Denn in der ICF wird Behinderung „als mehrdimensionales Phänomen verstanden, welches nicht eine Person beschreibt, sondern eine Situation, in der sich die Person befindet“ (WHO, zit. nach Hollenweger, 2015, S. 32). Für die Bildungskontexte ist die Fokussierung auf Situationen beim Verstehen von Behinderung zentral. Zur Umsetzung eines inklusiven Unterrichts (eines für alle Schülerinnen und Schüler zugänglichen Unterrichts) müssen Lernsituationen den Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler angepasst werden.

3.1.3 Das Schulische Standortgespräch (SSG)

Zur Umsetzung der ICF-CY in der Schulpraxis gehört das Schulische Standortgespräch. Dies ist ein Verfahren, das bei auftretenden Schulschwierigkeiten oder bei Schülerinnen und Schülern, die bereits spezielle Unterstützungsmassnahmen erhalten, angewendet wird.

Bei auftretenden Schulschwierigkeiten wird nach den Gründen der Schwierigkeiten, den vorhandenen Ressourcen der Schülerin bzw. des Schülers und nach Massnah-

men, die eine fördernde Unterrichtssituation schaffen, gefragt. Bei Kindern, die bereits spezielle Unterstützungsmassnahmen erhalten, werden die Zielvereinbarungen und die Wirksamkeit der aktuellen Unterrichtssituation überprüft und es wird der Umfang der Massnahmen hinterfragt (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S. 60).

Das Schulische Standortgespräch wird an den Schulen des Kantons Zürich und an einigen Schulen in anderen Kantonen angewendet. Alle Gesprächsteilnehmer (Kind, Eltern, Lehrpersonen, SHP und eventuell weitere Fachpersonen) erhalten vor dem Gespräch ein einseitiges Dokument. Darin sind die Lebensbereiche nach dem Schema von ICF-CY aufgeführt. Die Lebensbereiche werden mit den dazugehörigen in Stichworten ausgeführten Aktivitäten ergänzt. Alle Beteiligten schätzen vor dem Gespräch die Lebensbereiche ein. Die Einschätzung dient als Grundlage für die Entwicklung der gegenwärtigen Schulsituation, in der sich das Kind befindet. Daraus entsteht eine Auseinandersetzung mit einem oder zwei Schwerpunktthemen.

Wenn ein Kind etwa eine Beeinträchtigung in der Funktion des Lesens hat, dann kann dies den Zugang zu weiterem Lernen erschweren. In diesem Fall wäre das Schwerpunktthema ‚Lernen und Lesen‘. Am Ende der Auseinandersetzung werden die Förderziele abgeleitet. Beispiele der Förderziele wären z. B. für dieses Kind: ‚L. steigert ihre Lesegeschwindigkeit‘. Damit wird die Kompetenz des Leseverständnisses gefördert. Als zweites Förderziel gälte: ‚L. kann Informationen für das Ausführen von Aufgaben und Wissen aus vorgelesenen Texten aufnehmen‘. Das Ziel dieser Formulierung ist, dass L. durch das Vorlesen von Informationen von Sachtexten oder Mathematikaufgaben die für das Lernen relevanten Informationen aufnehmen und verarbeiten kann (vgl. Hollenweger, 2015, S. 38).

Für die Erreichung der Förderziele werden am Ende des Gesprächs die Verantwortlichkeiten und der Zeitpunkt bestimmt und festgehalten. Die Schulische Heilpädagogin erstellt im Anschluss eine Förderplanung, die auf die Erreichung der festgelegten Förderziele abzielt. Die Erstellung der Förderplanung bedeutet eine Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen der Komponenten aus dem ersten Teil ‚Funktionsfähigkeiten und Behinderungen‘ und dem Teil 2 ‚Kontextfaktoren‘. Eine zugängliche und förderliche Unterrichtssituation für das Kind bedeutet, dass das Zusammenspiel der Lernziele, Lerngegenstände, Technologien und Kontexte mit den bei der Schülerin oder dem Schüler verfügbaren Handlungsmöglichkeiten, Lernstrategien und Interessen gelingt (vgl. Hollenweger, 2016, S. 44).

Der Einsatz von digitalen Lerninhalten würde die Erreichung des Förderziels ‚L. kann Informationen für das Ausführen von Aufgaben und das Lernen aus vorgelesenen Texten aufnehmen‘ möglicherweise unterstützen. Die Schülerin oder der Schüler könnte sich die Aufgabentexte im „Schweizer Zahlenbuch 5“ vorlesen lassen. Damit

könnte sie oder er die für die Entwicklung eines Lösungsweges relevanten Elemente aus dem vorgelesenen Text entnehmen, die Aufgabenstellung anhand ihres oder seines Lösungsweges lösen und sich mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin über die Entwicklung ihres oder seines Lösungsweges austauschen. Für die Schülerin oder den Schüler, die oder der in der Entwicklung der Lesekompetenz die Texte aus dem „Schweizer Zahlenbuch 5“ nicht erschliessen kann, ist das gedruckte Lehrmittel eine Barriere. Durch die digitale Zugänglichkeit erhält sie oder er die Möglichkeit, den Text durch die Vorlesefunktion zu verstehen. Damit versteht sie oder er die Aufgabenstellung und kann ihre oder seine Kompetenzen im Bereich der Mathematik anwenden, die Fähigkeiten ausbauen und sich mit den anderen Kindern über ihre oder seine Denkweise austauschen.

Im Artikel „Inklusion ist auch E-Inklusion“ weist Hollenweger auf den Lehrplan 21 hin. Sie beschreibt darin die Nutzung der Möglichkeiten neuer Medien und Technologien. Im Lehrplan 21 wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Einsatz neuer Medien und Technologien einen Einfluss auf die erweiterten Möglichkeiten des Lehr- und Lernprozesses haben kann. Dafür sind aber neue Unterrichtsmethoden und neue Lehrmittel erforderlich (vgl. Hollenweger, 2016, S. 44).

3.2 Der Begriff der Beeinträchtigung aus der Sichtweise der ICF-CY

Während der ersten beiden Lebensdekaden befinden sich die Kinder und Jugendlichen in einem raschen Wachstum. Damit verbunden sind die wesentlichen Veränderungen in der physischen, sozialen und psychologischen Entwicklung. Durch die Veränderungen in seiner Umwelt erfährt das Kind einen Zuwachs an Kompetenz, sozialer Partizipation und Unabhängigkeit (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 9). Gemäss der Internationalen Klassifikation für Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF-CY (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 12) werden für die Altersklasse der Kinder und Jugendlichen die wachstums- und entwicklungsbedingten Veränderungen dargestellt. Für die Bezeichnung der Beeinträchtigungen des Kindes wird die standardisierte Sprache und Terminologie der ICF-CY benutzt, die die Kommunikation zwischen interdisziplinären und internationalen Fachleuten unterstützt. (Vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 9). Diese Klassifikation, welche die Gesundheit und Funktionsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen definiert, befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Menschenrechten.

Abb. 2: Standardisierte Sprache (eigene Darstellung)

In der philosophischen Begründung der ICF-CY wird festgehalten, dass durch den kontextorientierten Ansatz Behinderungen vermieden werden können. Das heisst, durch den Abbau von Barrieren in der Umwelt des Kindes wird es in seiner Funktionsfähigkeit nicht mehr behindert.

Ein zentrales Element, vor allem für die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, ist die UN-Kinderrechtskonvention mit besonderem Hinweis auf Artikel 23. „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erleichtern.“ (UN-Kinderrechtskonvention, n. d.)

Das Kind mit Beeinträchtigungen hat ein Recht auf Unterstützung, die seinem Zustand und seinen Lebensumständen angemessen ist. Die Unterstützung soll für das betroffene Umfeld kostenfrei und so gestaltet sein, dass sie den Kindern und Jugendlichen einen effektiven Zugang zu Bildung, Schulung und sozialer Integration sowie ihre individuelle Entwicklung ermöglicht.

In der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) wird gefordert, dass den Kindern mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zustehen. Die Vertragsstaaten treffen Massnahmen, um dies sicherzustellen. Der Artikel 30 der Konvention bezieht sich auf die Teilhabe auf gleicher Ebene mit anderen. Von Bedeutung ist, dass den Menschen mit Beeinträchtigungen wie anderen Kindern die Möglichkeit geboten wird, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, um damit eine Bereicherung für die Gesellschaft zu sein (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 14).

Für die Bildungsverantwortlichen bedeutet die Gleichberechtigung der Kinder mit Beeinträchtigungen, dass sie für die Planung und Gestaltung der Bildung und Bildungsinhalte miteinbezogen werden.

Durch den Paradigmenwechsel von einem medizinischen zu einem umfassenden bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung kommt den Umweltfaktoren von Kindern und Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit zu. Elemente aus der Umwelt haben einen bedeutenden Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen. Sie können das Kind in seiner Funktionsfähigkeit behindern oder fördern. Ein blindes Kind wird zum Beispiel behindert, wenn Texte von Aufgaben nicht in Brailleschrift übersetzt sind. Es wird aber gefördert, wenn die Aufgabenstellung vorgelesen wird.

Im Rahmen der Förderplanung für Kinder und Jugendliche nach ICF-CY ist es das Ziel, die Art und das Ausmass der Einschränkungen ihrer Funktionsfähigkeit zu beschreiben und die Umweltfaktoren zu identifizieren, welche diese Funktionsfähigkeit beeinflussen (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2013, S. 19).

An der Erstellung des Profils sind mehrere interdisziplinäre Fachpersonen beteiligt. Die Beschreibung der Körperstrukturen wird von medizinischen Fachpersonen durchgeführt. Die Körperfunktionen werden in der Schule von der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen beschrieben. Daraus entsteht ein Bild über die funktionale Integrität und die Schädigung. In der Familie, im sozialen Umfeld und in der Schule lassen sich die Aktivität und die Partizipation (Teilhabe) in den Lebensbereichen, Aufgaben und Handlungen beobachten. Die Leistungsfähigkeit wird durch die Durchführung einer Aufgabe in einer standardisierten Umwelt beurteilt oder durch die Beobachtung der Leistungen in der gegenwärtigen tatsächlichen Umwelt beschrieben.

Ein weiterer Aspekt sind die Kontextfaktoren. Mit ihnen wird der Einfluss der Umweltfaktoren (materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt) auf die Aktivität und Partizipation beschrieben. Sie können sich auf die Aktivität und Partizipation der Kinder und Jugendlichen fördernd oder hemmend auswirken.

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der Schule können Schädigungen in den folgenden Bereichen haben:

- Strukturen des Nervensystems, Auge oder Ohr (und mit ihnen im Zusammenhang stehende Strukturen)
- Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind
- Mit der Verdauung, dem Stoffwechsel und endokrinen System in Zusammenhang stehende Strukturen
- Mit dem Urogenital- und dem Reproduktionssystem in Zusammenhang stehende Strukturen
- Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen
- Strukturen der Haut und Hautanhangsgebilde

Aus Gründen der Vereinfachung wird auf Schädigungen im sensorischen, motorischen und kognitiven Bereich fokussiert.

Beeinträchtigungen im sensorischen Bereich sind Hör- und Sehbeeinträchtigungen. Im motorischen Bereich handelt es sich um die Beeinträchtigungen in der Fein- und Grobmotorik und im kognitiven Bereich sind die Beeinträchtigungen, die mit dem Denken zusammenhängen, enthalten.

Zu Beeinträchtigungen des Denkens gehören das eingeschränkte Lernen und Anwenden von Wissen. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten in der Verarbeitung von Reizen und dabei, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Dies führt zu einer erhöhten Ablenkbarkeit. Die Beeinträchtigung zeigt sich auch im Zusammenhang mit der kognitiv erschwerten visuellen Verarbeitung von z. B. animierten Grafiken, schnell wechselnden Bildern oder wenig kontrastreichen Darstellungen, der Orientierungsfähigkeit, der Problemlösefähigkeit, der Lesefähigkeit oder dem Sprachverständnis (vgl. Antener, 2016, S. 11).

Bei der Planung der Unterrichtssituation müssen diese Beeinträchtigungen und die in der schulischen Umwelt entstehenden Barrieren berücksichtigt werden. In einem weiteren Schritt müssen die Barrieren durch eine zugänglich gestaltete Unterrichtssituation abgebaut werden. So sind alle Schülerinnen und Schüler nicht nur physisch im Schulzimmer, sondern sie können am Unterricht teilhaben.

3.3 Assistierende Technologien (AT)

Assistierende Technologien werden auch adaptive Technologien genannt und sind assistierende, adaptive und rehabilitierende Hilfsmittel für Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese Hilfsmittel ersetzen oder unterstützen die durch eine Krankheit, einen Unfall erworbenen oder von Geburt an fehlenden Funktionsfähigkeiten im motorischen, kognitiven oder sensorischen Bereich. Dieser Oberbegriff schließt den Prozess der Auswahl und des Einsatzes der AT mit ein. Bei der Suche nach geeigneten assistierenden Technologien für ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung genügt folgende Fragestellung nicht: „Ich habe ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung. Welche assistierende Technologie könnte es bei der Erfüllung der Aufgaben unterstützen?“ Diese Fragestellung führt eher nicht zu einer für das Kind unterstützenden Lösung. Der Prozess für die Auswahl der geeigneten Technologie wird mit der folgenden Fragestellung besser unterstützt: „Was braucht dieses Kind, um seine vom Alltag geforderten Aufgaben selbständig ausführen zu können?“ Diese Frage wird mittels Einsatz der ICF-CY und der Betrachtung der verschiedenen Komponenten, welche die Alltagssituation des Kindes in ihren Wechselwirkungen aufzeigen, zu beantworten

versucht. Ebenso wird die Wirksamkeit des Einsatzes von AT durch in regelmässigen Abschnitten durchgeführte (schulische) Standortgespräche überprüft. Dies ist ein Beispiel dafür, wie durch die Verwendung von ICF nicht die Lösung für den Einsatz von AT aus Sicht der Beeinträchtigung gesucht wird, sondern aus der Sicht der Situation, in der sich das Kind durch seine Entwicklung und sein Umfeld befindet.

Technologien fördern die Erweiterung der Unabhängigkeit. Sie ermöglichen den Betroffenen, Aufgaben und Anforderungen des persönlichen Alltags auszuführen, die sie zuvor gar nicht oder nur mit Schwierigkeiten ausführen konnten. Dafür sind und waren sie auf persönliche Assistenzen angewiesen. Assistierende Technologien ermöglichen zudem erweiterte oder veränderte Methoden, um mit der Aufgabensituation zu interagieren und diese zu lösen. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz einer Textlupe. Diese erlaubt einer Person das Lesen, die sonst Mühe mit kleingeschriebenen Buchstaben hat.

Die Kombination von Computern mit assistierenden Technologien (z. B. ein installierter Screen-Reader) wird auch als adaptive Software oder Hardware bezeichnet. Einige assistierende Technologien sind auch in Betriebssystemen der Heimelektronik integriert (zum Beispiel in auf iOS, Windows oder Linux basierenden mobilen Geräten und PCs). Diese können zum Beispiel die Systemschriftgrößen ändern oder es lassen sich Tastaturabfolgen programmieren (z. B. mit einer Tastenkombination eine Abfolge von einzelnen Tastenanschlägen auslösen). Mittels assistierender Strategien und Techniken wird die Nutzung von PCs und mobilen Geräten barrierefrei allen Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht.

In untenstehender Tabelle werden einige assistierende Technologien aufgezählt. Es handelt sich dabei um eine Auswahl von Beispielen. Die Liste ist nicht vollständig.

Table 1: Assistierende Technologien

(vgl. *Online Resources for Special Education Needs (ORSEN)* (n. d.), S. 19–20)

Assistierende Technologie	Beispiele und Erklärung	Unterstützte Beeinträchtigungen
Alternative Tastaturen	Normal-, Gross- und Kleinfeldtastaturen, Trackballs (Steuerkugel), Joysticks in verschiedenen Grössen, Mundmaus, Bildschirmtastaturen und Augensteuerung	Motorische Beeinträchtigung Kognitive Beeinträchtigung
Blindenschrift und Braillezeile	Braillezeile	Sehbeeinträchtigung
Bildschirm-Vergrösserer	Vergrösserung des Schriftbildes	Sehbeeinträchtigung
Screen-Reader	Ein Screen-Reader ist eine Vorleseanwendung, meistens begleitet durch markierte Sätze und das markierte Wort, das zeitgleich vorgelesen wird. Diese Technologie unterstützt das Mitlesen.	Sehbeeinträchtigung Kognitive Beeinträchtigung
Spracherkennung	Erkennt die gesprochene Sprache. In Autos ist die Spracherkennung für die Bedienung des Telefons, der Navigation und des Radios eingebaut. Über Sprachbefehle kann eine gewünschte Aktion ausgeführt werden. Zum Beispiel: „Telefon – Adressliste – Müller – anwählen“. Das System stellt dann die Verbindung zu Frau Müller her.	Motorische Beeinträchtigung Sehbeeinträchtigung Kognitive Beeinträchtigung
Sprachsynthese	Künstliche Erzeugung der menschlichen Stimme. Zum Beispiel: Wenn ein stummes Kind über das Anklicken von Symbolen, Texteingaben oder Bildern eine Lautausgabe des Gerätes aktiviert. Dadurch kann es den anderen Bedürfnisse, Ideen oder Aufgabenlösungen mitteilen. Die Sprachsynthese kann auch das Schreiben unterstützen. Damit kann z. B. ein geschriebener Satz laut vorgelesen werden. Beim Zuhören werden dann vielleicht Fehler wahrgenommen, die durch die visuelle Betrachtung zuvor nicht wahrgenommen wurden.	Hörbeeinträchtigung und die damit verbundene Beeinträchtigung des Sprechens Motorische Beeinträchtigung Kognitive Beeinträchtigung

Gebärden-Avatar	Ein Gebärden-Avatar ist eine computeranimierte Figur, die geschriebene Texte in Gebärdenvideos übersetzt (vgl. Werning, 2016). Film über SiMAX von Signtime: https://www.youtube.com/watch?v=KdHnEs1VJkg	Hörbeeinträchtigung
Leichte Sprache	Texte in leichter Sprache sind in kurzen prägnanten Sätzen verfasst. Schwierige Wörter werden erklärt und auf Metaphern wird verzichtet. Relevante Zusammenhänge dürfen wiederholt werden. Die Buttons auf den Websites werden beschrieben. Zum Beispiel steht neben dem Pfeil „nach oben“ und die Linktexte werden erklärt, z. B. „mehr“, „weiter“ oder „Kleidung der Römer“. Weitere Begriffe, die im Zusammenhang mit leichter Sprache verwendet werden, sind ‚Easy-to-read‘, ‚E2R‘, ‚easy read‘, ‚Einfache Sprache‘ oder ‚Leicht lesen‘ (vgl. insieme Schweiz, Stiftung „Zugang für alle“ & Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, 2015)	Kognitive Beeinträchtigung Hörbeeinträchtigung

Aus der Auseinandersetzung mit der Lernsituation des Kindes mit einer Beeinträchtigung werden Barrieren erfasst, die den Zugang zum Lernen erschweren oder verhindern. In der Förderplanung und der Gestaltung der Lernsituation ist es das Ziel, diese Barrieren zu entfernen. Die Grundlagen für die Entfernung der Barrieren werden im folgenden Kapitel aufgeführt.

3.4 Grundlagen für einen barrierefreien Zugang

Ein barrierefreier Zugang bedeutet in Bezug auf die Schule einen universalen Zugang für alle Lernenden innerhalb der Schule. Dieser Zugang soll sich nicht nur auf die Gebäude und physische Infrastruktur beziehen. Er soll sich vielmehr auf die Lehr- und Lernprozesse und die Curricula erweitern. Das Curriculum (Plural: Curricula; aus lateinisch: Wettlauf, Umlauf, Kreisbahn, Lauf) ist ein Lehrplan oder Lehrprogramm, das auf einer Theorie des Lehrens und Lernens (Didaktik) aufbaut (vgl. Online Ressources for Special Education Needs (ORSEN), n. d., S. 20). Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist dieser Zusammenhang von spezieller Bedeutung. Diese Kinder bringen viele Lernbedürfnisse mit, die erfüllt werden müssen. Der Begriff ‚Barrierefreiheit‘ steht für die Qualität eines Systems, einer Software oder ei-

nes Materials (Lehrmittel). Relevant für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist, dass Inhalte und Werkzeuge für das Lernen bereitgestellt werden und sie somit den Zugang zu den Inhalten haben, unabhängig von der Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung. Von barrierefreien Zugängen profitieren allerdings nicht nur Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Barrierefreie Zugänge unterstützen das Lernen und die Lernwege aller Kinder in der Klasse (vgl. ebd.).

Voraussetzung für die Anwendbarkeit assistierender Technologien ist eine barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).

3.4.1 Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

Barrierefrei zugängliche Webangebote ermöglichen allen Nutzerinnen und Nutzern, mit den für sie persönlich eingesetzten assistierenden Technologien und Möglichkeiten Informationen abzurufen und zu verarbeiten.

Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) beinhalten nicht nur das klassische Internet. Zu ihnen gehören auch das World Wide Web mit seinen vielfältigen Online-Plattformen, E-Mail, Apps, Mobiltelefone, Tablet-Computer, elektronische Dokumente aller Art (PDFs, Worddokumente etc.) und zum Beispiel elektronisch publizierte Bücher (E-Books). Dazu kommen elektronische Benutzeroberflächen wie Check-in-Terminals, Billett- und Bankautomaten (vgl. Bolting, 2017, S. 14).

Barrierefreiheit für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung

Damit Informations- und Kommunikationskanäle zugänglich sind, braucht es die IKT. Sie ermöglicht die Aufbereitung der Inhalte für die verschiedenen Sinneskanäle und schafft dadurch Zugänge zu Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten. Für Menschen mit Sehbehinderungen lassen sich geschriebene Texte über den Bildschirm vergrößern und in geeigneten Farbschemen darstellen. Elektronisch verfügbarer Text und mit Text hinterlegte Bilder und Grafiken lassen sich über die Verwendung von Bildschirmlesesoftware (Screen-Reader) automatisiert in Lautsprache vorlesen. Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung und Gehörlose profitieren von Text mit eingebetteten Videos in Gebärdensprache oder leichter Sprache (vgl. ebd.). Für Menschen mit einer im Laufe ihres Lebens erworbenen Hörbeeinträchtigung sind Schriftdolmetscher, welche die Gespräche live übersetzen, Untertitel für Filme und textbasierte Übersetzungen von Hörspielen für die Zugänglichkeit unterstützend.

Barrierefreiheit für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung

Die Barrierefreiheit für gehörlose Menschen, die seit ihrer Geburt oder der frühen Kindheit gehörlos sind, ist die Übersetzung von Textinhalten in Gebärdensprache bedeutend. Die ‚Muttersprache‘ gehörloser Menschen ist die Gebärdensprache. Das

Verständnis der Schriftsprache müssen sie zusätzlich erwerben. Um gehörlosen Menschen Informationen und die Kommunikation barrierefrei zugänglich zu machen, müssten sämtliche Texte in Gebärdenvideos übersetzt werden. Das ist ein aufwändiges Unterfangen. Eine unterstützende Technologie, die sich seit ein paar Jahren entwickelt hat, sind Gebärden-Avatare. Das sind computeranimierte Figuren, die schriftliche Informationen in Gebärden übersetzen. Ein bekannter Gebärde-Avatar ist SiMAX. Die App SiGame wiederum ist eine Lern-App. Durch SiGame kann die Gebärdensprache erlernt werden (vgl. Werning, 2016).

Barrierefreiheit für Menschen mit einer motorischen Beeinträchtigung

Elektronische Lesesysteme (Web-Browser, PDF-Reader und andere Lesesysteme für PCs und mobile Geräte) können durch den Einsatz assistierender Technologien wie Joystick, grosser Tasten, Mundmaus, Augensteuerungen und Screen-Reader benutzt werden. Mit Hilfe von IKT können Barrieren abgebaut werden (vgl. Bolfig, 2017, S. 15). Menschen mit Beeinträchtigungen können diese mit den persönlich genutzten assistierenden Technologien überwinden. Der Einsatz assistierender Technologien ist in Verwendung mit Drucksachen allerdings nur eingeschränkt möglich. Daher kann die Aussage getroffen werden, dass „Druckerzeugnisse per se nicht barrierefrei [sind]“ (ebd.).

Die Entwicklung im Bereich der Computertechnologie hat Auswirkungen auf die Nutzungsmöglichkeiten von Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen. Computer gestatten die Kompensation einer Funktionseinschränkung (vgl. Krstoski, 2016, S. 31). Sie können folglich als assistierende Technologie bezeichnet werden. Für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen gibt es Variationen von Systemen, die die Ansteuerung von Computern ermöglichen. Je nach Voraussetzungen werden verschiedene Tastaturen dafür verwendet. Beispiele sind: Normal-, Gross- und Kleinfeldtastaturen, Trackballs (Steuerkugeln), Joysticks in verschiedenen Grössen, Bildschirmtastaturen und Augensteuerungen. Es gibt diesbezüglich noch weitere interne (Bildschirmtastatur) und externe Ansteuerungshilfen (Mundmaus) (vgl. Krstoski, 2016, S. 32). Basierend auf verschiedenen Studien wird in einem Artikel von Krstoski der Einsatz der Tablet-Computer in der Sonderpädagogik erläutert. Die geeigneten Bereiche sind:

- Gebrauch der unterstützenden Kommunikation
- Erlernen der Grafomotorik
- Schriftspracherwerb (zum Beispiel durch die Verwendung von Sprachausgaben, die als Selbstkontrolle für geschriebene Texte unterstützend eingesetzt werden können)
- Texte schaffen

- Eigene Videos erstellen
- Zeichnungen und Sprachaufnahmen erstellen
- Aufgaben der Arithmetik lösen
- Transfer von einem Arbeitsblatt auf das Arbeitsmittel (das Arbeitsmittel wird entsprechend bearbeitet und wieder auf das Arbeitsblatt übertragen – dies ist fehleranfällig)

Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen haben häufig zusätzlich Probleme mit der zentralen visuellen Wahrnehmung. Der Einsatz von Tablet-Computern kann den Schülerinnen und Schülern diese Arbeit abnehmen. Dadurch wird z. B. das Lösen von Rechenoperationen erleichtert (vgl. Krstoski, 2016, S. 34).

Barrierefreiheit für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Die Verwendung von symbol- oder schriftbasierten Apps oder die Eingabe per Tastatur lässt sich, je nachdem, wie die Fingerfertigkeit der Schülerinnen und Schüler ausgebildet ist, leichter oder aufwändiger als Hilfe einsetzen. Als hilfreich gilt diesbezüglich die Wortvorhersage. (Dadurch wird die Anzahl notwendiger Klicks reduziert.) Für Personen mit einer zusätzlichen kognitiven Beeinträchtigung (die über kein Symbolverständnis verfügen) ist die Verwendung von Symbolen erschwerend. Krstoski und Reinhard stellen fest, dass diese Schülerinnen und Schüler mittels ‚Cause-and-Effect‘-Apps relevante Erfahrungen im Bereich der Selbstwirksamkeit sammeln und Intentionalität („Lehre von der Ausrichtung aller psychischen Akte auf ein reales oder ideales Ziel“ (Duden)) entwickeln können. Bei Cause-and-Effects-Apps wird durch die Berührung des Touchscreens ein unmittelbares visuelles und hörbares Feedback auf die Berührung generiert (Siehe https://www.youtube.com/watch?v=ioYkK_i6XDo und <https://www.youtube.com/watch?v=AjlStkInHC0>). Wurfsichere, wasserdichte Hüllen eignen sich für den täglichen Gebrauch der Tablets in allen Situationen (vgl. Krstoski, 2016).

Unter barrierefreier IKT werden im Allgemeinen Hard- und Software (PCs, mobile Geräte und Programme) und der Inhalt der elektronischen Kommunikation betrachtet. Diese können von Nutzerinnen und Nutzern unabhängig von ihren Einschränkungen oder technischen Möglichkeiten genutzt werden. In der Praxis handelt es sich dabei um Webangebote, Apps und elektronische Dokumente, zusammenfassend also um Webinhalte (vgl. Bolting, 2017, S. 17).

Das World-Wide-Web-Konsortium (W3C) hat für die Erstellung von barrierefrei zugänglichen Webinhalten eine international gültige Richtlinie publiziert, die sogenannten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) (siehe Kapitel 3.7). Damit die Webinhalte unabhängig vom verwendeten Lesegerät (oder der assistierenden Tech-

nologie) barrierefrei zugänglich sind, müssen sie für alle wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein.

3.5 Universal Design for Learning (UDL)

Für die Umsetzung eines für alle Kinder zugänglichen Unterrichts reichen barrierefrei zugängliche Lehrmittel nicht aus. Das System der Schule und die Haltung aller Beteiligten sind für eine gelingende Umsetzung fundamental. Ein Konzept, das sich mit der Teilhabe, den Bedürfnissen und der Förderung aller Schülerinnen und Schüler in Bezug auf den Unterricht auseinandersetzt, ist das Universal Design for Learning (UDL). Im Buch von David H. Rose und Anne Meyer „Teaching Every Student in the Digital Age – Universal Design for Learning“ wird ein Unterrichtskonzept vorgestellt, das sich mit Gelingensbedingungen des UDL auseinandersetzt.

Definition

Der Kerngedanke der Theorie des UDL ist das Entfernen von Barrieren im Bereich der Unterrichtsmethode und der Unterrichtsmaterialien. Der Einfluss der Methode geht auf die Hirnforschung und die Entwicklung und den Gebrauch neuer Medien zurück. Die Rahmenbedingungen des UDL setzen voraus, dass die Lehrpersonen die folgenden drei Arten von Flexibilität anstreben:

- a) Die für den Unterricht und das Lernen relevanten Informationen werden auf verschiedene Arten, in verschiedenen Formaten und durch verschiedene Medien vermittelt.
- b) Den Schülerinnen und Schülern werden mehrere Wege und Möglichkeiten für die Lernhandlungen und das ‚Sichtbar-Machen‘ des Gelernten angeboten.
- c) Den Schülerinnen und Schülern werden möglichst vielfältige Möglichkeiten angeboten, um das Interesse und die Motivation am Lernen zu wecken.

Die drei Grundsätze des UDL zusammen mit dem Einsatz neuer Medien helfen den Lehrpersonen bei der Bestimmung der Unterrichtsziele, bei der Planung und Umsetzung für die Individualisierung der Stoffvermittlung und des Lernens und der Bewertung der Fortschritte der Schülerinnen und Schüler (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 69).

Abb. 3: Zentrale Aspekte von UDL (eigene Darstellung)

Anhand einer Grafik (siehe Abbildung 4) werden die Quellen, die drei Grundsätze, die Elemente der Umsetzung und die Anwendung dargestellt.

Abb. 4: Darstellung des Konzeptes UDL (Rose & Meyer, 2002, S. 68)

Die Quellen des UDL (Origins)

UDL ist eine Erweiterung des im Bereich der Architektur verwendeten ‚universal design‘. Ausgearbeitet und definiert wurde der Begriff ‚universal design‘ erstmals von Ron Mace an der North Carolina State University. Die Absicht hinter dem ‚universal design‘ im Bereich der Architektur war die Entwicklung und Planung von Gebäuden, die so konstruiert sind, dass der Zugang zu und das Leben in ihnen möglichst für alle

Nutzerinnen und Nutzer erreichbar sind (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 70). Beispiele dafür sind:

- a) Rampen, um Menschen mit Rollstühlen, mit Rollatoren, Kinderwagen oder Lieferwagen den Zugang zu einem Gebäude zu ermöglichen.
- b) Liftschalter, die mit Brailleschrift ergänzt werden, damit sich Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung im Gebäude orientieren können.

Die Erweiterung des ‚universal designs‘ vom physischen in den Bildungsbereich zeigt sich in zwei Punkten. Rose und Meyer (2002) bezeichnen den einen Punkt als „universal design in the curriculum“ (S. 72). Damit sind die für die Erreichung der im Lehrplan definierten Lern- und Entwicklungsziele eingesetzten Lehrmittel angesprochen. In den frühen Neunzigerjahren begannen Rose und Meyer damit, gedruckte Lehrmittel in Lehrmittel für Schülerinnen und Schüler mit motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen, Sehbeeinträchtigungen und Hörbeeinträchtigungen zu überführen. Dafür experimentierten sie mit Hilfsmitteln aus dem Multimedia-Bereich und erreichten damit mehr Optionen für den Unterricht als mit dem Einsatz textbasierter Lehrmittel. Das Ergebnis dieser Entwicklung war WiggleWorks, eine erste Form von barrierefrei zugänglichen E-Books. Es war ein Sprachprogramm für alle Lernenden. Der Kerntext konnte gehört und gelesen werden und die Geschichten wurden durch visuelle Erzählelemente erweitert (siehe Link zum Video <https://www.youtube.com/watch?v=C8yN9HybieE>) (vgl. ebd.). WiggleWorks kann als Vorläufer für die Vision barrierefrei zugänglicher Lehrmittel gesehen werden. Das Ziel dabei ist, dass alle Kinder verschiedene Zugänge zu den gleichen Lerninhalten haben.

Der zweite Punkt ist „access to information vs. access to learning“. (Rose & Meyer, 2002, S. 73) Die Aussage bedeutet, dass die Zugänglichkeit zu den Informationen oder den Lehrmitteln alleine die Teilhabe am Lernen nicht unterstützt. Zentral für den barrierefrei zugänglichen Unterricht ist, dass das Lernen für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich gemacht wird. Dafür dienen die Lehrmittel als Hilfsmittel. Die Auseinandersetzung mit der Art und Weise des Lernens gehört ebenfalls zum Konzept des UDL (vgl. ebd.).

Die drei Grundsätze (Implementation)

Rose und Meyer bilden die Tätigkeiten des Gehirns als Netzwerk ab. Das Netzwerk ist dreiteilig. Die drei Teile müssen zusammenarbeiten, damit Lernen stattfindet. Sie werden „recognition, strategic and affective networks“ genannt (Rose & Meyer, 2002, S. 74). Damit sind die Netzwerke der Wahrnehmung, der Strategie und der Affektivität (affektiv = gefühlsbetont (Duden)) gemeint. Damit eine erfolgreiche Lernsituation für alle Schülerinnen und Schüler geschaffen wird, müssen bei der Planung des Unterrichts diese drei für das Lernen relevanten Denknetzwerke miteinbezogen werden.

Rose und Meier haben dafür die drei Prinzipien, die während der Planung berücksichtigt werden müssen, wie folgt formuliert:

Das Prinzip 1 befasst sich mit der Wahrnehmung. Es geht um das ‚Was‘ im Unterricht. Eine zentrale Frage ist: „Was soll gelernt werden und wie werden die Inhalte aufbereitet, sodass sie von allen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden?“ In diesem Bereich ist der Einsatz barrierefrei zugänglicher Lehrmittel mit einzuplanen.

Das Prinzip 2 befasst sich mit den Lernstrategien. Hier geht es um das ‚Wie‘ im Lernprozess. Damit das strategische Lernen unterstützt wird, müssen verschiedene flexible Methoden angewendet werden, die das Lernen der Schülerinnen und Schüler sichtbar und nachvollziehbar machen.

Das letzte und dritte Prinzip befasst sich mit der Affektivität im Lernprozess. Damit wird die Gefühlsebene im Lernprozess miteinbezogen. Sie betrifft also das ‚Warum‘ beim Lernen. Hier sollen die Freude, Motivation und das Engagement aller Lernenden im Zentrum stehen (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 74–76).

Während der Planung und im ganzen Unterrichtsprozess sind diese drei Prinzipien für die Gestaltung leitend.

Die Umsetzung (Principles)

Elemente für die Umsetzung des UDL sind Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften in Bezug auf das Lernen aller Schülerinnen und Schüler. Sie zeigen für die Umsetzung der Wahrnehmung der Lerninhalte Möglichkeiten auf, wie der Lernstoff allen zugänglich gemacht werden kann, und definieren damit die Bedeutung assistierender Technologien im Unterricht. Damit die Lerninhalte für alle Schülerinnen und Schüler wahrnehmbar sind, müssen sie derart publiziert werden, dass sie offen für die Anwendung verschiedener assistierender Technologien sind. Die assistierenden Technologien sind Hilfsmittel, die Schülerinnen und Schüler mitbringen und zusammen mit den dafür aufbereiteten Lehrmitteln anwenden. Bei der Planung des Unterrichts muss der Einsatz der assistierenden Technologien von Anfang an mit eingeplant werden. Damit können bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Barrieren bezüglich der Lehrmittelzugänglichkeit abgebaut werden. Damit assistierende Technologien und Lehrmittel erfolgreich aufeinander abgestimmt sind, bedarf es auf der Entwicklerseite der Berücksichtigung von Standards. Zentral bei UDL ist, dass assistierende Technologien möglichst von allen Kindern benutzt werden. Zum Beispiel kann eine in einfacher Sprache verfasste Aufgabenstellung im Mathematik-Arbeitsheft der Schülerin, die Probleme beim Lesen hat, den Zugang zum mathematischen Lösungsprozess erleichtern. Ebenso kann ein Junge, der von Geburt an gehörlos ist und dadurch

Probleme im Schriftspracherwerb hat, davon profitieren. Bei der Planung der Unterrichtssituation wird der Einsatz assistierender Technologien immer in Bezug auf die Situation eingeplant (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 76–82).

Anwendung (Application)

Die drei grundsätzlichen Prinzipien unterstützen das Verständnis der verschiedenen Lernarten und -wege. Sie verlangen nach einer Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Lern- und Lehrmaterial und dessen Einsatz im Unterricht. UDL ermöglicht ein Reflektieren und eine Überprüfung der Art und Weise, wie und für wen der Unterricht stattfindet. Für die Umsetzung des UDL sind folgende drei Schwerpunkte entscheidend:

1. Klare Ziele setzen,
2. Individualisierung der Anweisungen,
3. Die Bewertung des Fortschritts (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 82–83).

Klare Ziele setzen (Setting Goals)

Eine Vorgabe für die Zielsetzung im Unterricht ist der Lehrplan. Daraus werden der Stufe entsprechende Unterrichtsziele erarbeitet. Bei UDL ist es relevant, dass beim Definieren der Ziele berücksichtigt wird, dass die Ziele grundsätzlich von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden müssen. Ein Ziel, das diese Vorgaben nicht erreicht, ist zum Beispiel: „Die Schülerinnen und Schüler schreiben zwei Lügensätze und einen wahren Satz in das Arbeitsheft.“ Bei dieser Zielformulierung werden die Kinder ausgeschlossen, die Texte nicht handschriftlich in ein Heft schreiben können. Besser wäre die Formulierung: „Die Schülerinnen und Schüler schreiben zwei Lügensätze und einen wahren Satz.“ Damit werden die Möglichkeiten für die erfolgreiche Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler an dieser Arbeit geschaffen (vgl. ebd.).

Individualisierung der Anweisungen (Individualizing Instructions)

Unter diesem Punkt wird das Ziel verfolgt, die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer zu ermöglichen. Dafür werden Materialien und Technologien eingesetzt, die sich auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler anpassen lassen. Falls die Materialien sich dafür nicht eignen (wie zum Beispiel gedruckte Lehrmittel), dann müssen Alternativen gesucht und organisiert werden (zusätzliche angepasste Lehrmittel etc.) (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 83). Dieser Schritt ist Teil der Planung des Unterrichts. Dabei ist es von Bedeutung, die Stärken, Schwächen und Interessen bezüglich der Lernsituation für alle Schülerinnen und Schüler zu eruieren. Durch diese Erfassung können im Zusammenhang mit dem

Lerninhalt und den Arbeitsmaterialien auftretende Barrieren erkannt werden. Für den Abbau dieser Barrieren werden entsprechende Lehrmittel, assistierende Technologien und Methoden eingesetzt.

Die Bewertung des Fortschritts (Assessing Progress)

Während des Unterrichts werden die Fortschritte aller Kinder in Bezug auf die geplanten Ziele überprüft. Die Überprüfung der Fortschritte dient in erster Linie der Beurteilung der Unterrichtsplanung, der Methoden und der Materialien. Zusammen mit den Kindern wird der Lernfortschritt sichtbar gemacht. Bei Schwierigkeiten macht sich die Lehrperson oder die Schulische Heilpädagogin Gedanken über die Qualität der Lernsituation. Falls notwendig, passt sie diese den Voraussetzungen der Schülerin oder des Schülers an. Dieser Prozess der Vorbereitung und der Überprüfung soll den Zugang zum Lernen für alle Schülerinnen und Schüler optimieren (vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 83).

Das Konzept des UDL ermöglicht einen barrierefreien Zugang zum Lernen. Damit dies gelingt, braucht es Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, um eine Unterrichtssituationen zu schaffen, die die Teilhabe für alle Kinder ermöglicht. Damit möglichst alle Kinder am gleichen Lerngegenstand arbeiten können, sind nach UDL Lehrmittel erforderlich, die für alle Kinder zugänglich sind.

3.6 Schweizer Accessibility-Studie 2016

Die Schweizer Accessibility-Studie 2016 begründet die These, dass webbasierte Informationen barrierefrei zugänglich gestaltet werden können. Für den UDL-Aspekt des barrierefrei zugänglichen Materials wird die aktuelle Entwicklung bezüglich der Informations- und Kommunikationstechnologie anhand der Schweizer Accessibility-Studie 2016 betrachtet.

Im Vorwort der Studie macht Alain Berset, Bundesrat, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern, auf die Bedeutung der Digitalisierung für Menschen mit Beeinträchtigungen aufmerksam:

„Die Digitalisierung kann vielen Menschen den Zugang zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen öffnen. Allerdings nur, wenn Webseiten, Apps oder elektronische Dokumente barrierefrei sind. Sonst verkehrt sich die Chance der Digitalisierung in ihr Gegenteil. Sonst schliesst die digitale Gesellschaft jene Menschen aus, die am stärksten auf Zugang angewiesen sind.“ (Bolfing, Heinser, Giudice & Ritter, 2016, S. 1)

In der Einleitung der Studie wird der Begriff der Informationsgesellschaft definiert. Damit ist der Zustand gemeint, in dem sich die Gesellschaft in Bezug auf die Informations- und Kommunikationstechnologie befindet. Die Menschen beziehen in der heutigen Zeit Informationen für das Berufsleben, die Freizeit oder das öffentliche Leben immer mehr über die Verwendung mobiler Geräte oder Computer. Damit alle Menschen (also auch Menschen mit Beeinträchtigungen) Teil der Informationsgesellschaft werden, müssen diesbezüglich barrierefreie Zugänge mitgedacht werden. Die Umsetzung der barrierefreien Teilhabe im Bereich der IKT wird in der Studie als „Vision E-Inklusion“ bezeichnet (vgl. Bolfig et al., 2016, S. 3).

Die Studie testete hundert Schweizer Websites bezüglich der barrierefreien Zugänglichkeit. Die Tests wurden auf Basis der WCAG 2.0 aufgebaut.

Untersucht wurden Websites der Bundesbehörden, der bundesnahen Betriebe, der Schweizer Kantone, der zehn grössten Schweizer Städte, der Schweizer Hochschulen, von Newsportalen und Online-Shops (vgl. Bolfig et al., 2016, S. 63–134).

Folgende Punkte wurden geprüft:

- a) Nicht-Text-Inhalte (Grafiken) – vereinfacht dargestellt bestand die Prüfung darin, ob für die Grafiken sinnvolle Alternativtexte geschrieben wurden.
- b) Tastaturbedienbarkeit – interaktive Elemente sind über eine Tastatur bedienbar. Die Funktionalitäten können mittels Tastatur und Screen-Reader-Anwendungen bedient werden.
- c) Logische Reihenfolge – die Links in der Navigation und im Inhalt sind logisch aufgebaut.
- d) Semantische Struktur – die Struktur wird so präsentiert, dass inhaltliche Bedeutungszusammenhänge korrekt abgebildet sind.
- e) Multimedia/2-Sinne-Prinzip – „Für informative Multimedia-Inhalte (Audio und Video) existieren Textabschriften respektive Audiodeskriptionen oder sie verfügen über synchrone Untertitel. Multimedia-Inhalte werden immer auch für einen alternativen Sinneskanal aufbereitet.“ (Bolfig et al., 2016, S. 61)
(Für gehörlose Menschen wäre eine Übersetzung in Gebärdensprache vor allem relevanter Informationen ebenfalls Teil der Multimedia-Inhalte.)
- f) Flexibilität der Anzeige – die Inhalte der Seite lassen sich entsprechend den spezifischen Bedürfnissen anpassen. Dazu gehören die Anpassung der Textgrösse, das Stoppen der sich bewegenden Elemente und die Aufhebung der Zeitlimitierung.
- g) Kontrast – dies betrifft den Kontrast zwischen dem Hintergrund und dem Text. Dieser soll ausreichend sein und die Formularfelder sollen gut sichtbar sein.

- h) Verständlichkeit – Überschriften, Formularbeschriftungen und Linktexte sollen verständlich sein.
- i) Konsistenz und Vorhersehbarkeit – die Navigation innerhalb eines Webangebotes ist gleichbleibend angeordnet und aufgebaut.
- j) Syntax/Kompatibilität – die Seite muss mit verschiedenartigen und zukünftigen Ein- und Ausgabegeräten kompatibel sein.
- k) Hilfestellungen bei Interaktionen – Pflichtfelder müssen als solche angegeben werden und erkennbar sein. Rechtliche Angaben sollen überprüfbar, änderbar und löschar sein.
- l) PDF-Accessibility – PDFs werden von blinden Anwendern auf ihre Lesbarkeit überprüft (vgl. Bolfig et al., 2016, S. 60–61).

Das Resultat der Studie zeigt ein ernüchterndes Bild hinsichtlich der Zugänglichkeit von Schweizer Web-Angeboten und -Dienstleistungen. Die Websites des Bundes erreichen einen Durchschnitt von 4.3 von insgesamt 5 Sternen. Die bundesnahen Betriebe wie die Post, SBB, Swisscom und Postfinance folgen mit 4.2 Sternen. Auf einem unbefriedigenden Niveau schneiden die zehn grössten Schweizer Städte (3.6 Sterne), die Schweizer Kantone (3.4 Sterne) und die Schweizer Hochschulen (3.2 Sterne) ab. Am Ende dieser Liste befinden sich mit sehr schlechten Resultaten die zwölf Online-Shops mit 2.5 Sternen und die Newsportale mit 1.7 Sternen. Diese Angebote können folglich von einem Teil der Bevölkerung nicht genutzt werden.

Private Anbieter könnten durch ein für alle Menschen zugängliches Angebot an elektronischen Informationen und Dienstleistungen die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung in allen Lebensbereichen ermöglichen. Wenn Webangebote für Menschen mit Beeinträchtigung nicht bedien- und nutzbar sind, wird ein grosser und wachsender Teil der Bevölkerung von der modernen Informationsgesellschaft ausgeschlossen sein (vgl. Bolfig et al., 2016, S. 135).

In der Studie werden gelungene Beispiele von elektronischen Informationen und Dienstleistungen wie zum Beispiel das Web-Angebot der Post vorgestellt. Diese Beispiele zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist, barrierefrei zugängliche Informationen und Dienstleistungen über Web-Angebote zu publizieren. Daraus ist abzuleiten, dass obligatorische Lehrmittel ebenfalls webbasiert barrierefrei zugänglich gemacht werden können.

3.7 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

In den USA gibt es ein Center for Applied Special Technology (CAST). CAST ist eine gemeinnützte Bildungsforschungs- und Entwicklungsorganisation, die die Lernmög-

lichkeiten für alle Menschen durch UDL erweitert. Das Team setzt sich aus Pädagogen, Wissenschaftlern, Literaturexperten, Instruktionsdesignern, Richtlinienanalysten, Grafikdesignern und Software-Ingenieuren beiderlei Geschlechts zusammen. Ein Angebot von CAST ist das National Center on Accessible Education Materials. Diese Organisation stellt barrierefreie Ressourcen und technische Unterstützungen für Lehrpersonen, Eltern, Studenten und Studentinnen, Verleger und Verlegerinnen und andere zur Verfügung. Sie hat für das Verständnis des Prinzips der barrierefreien Zugänglichkeit zu Arbeitsmaterialien im Bildungsbereich („Understanding Accessibility in Digital Learning Materials“) einen Erklärungsfilm erstellt. Der Film (https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HzE5dj1WTS0) richtet sich an Fachleute, die nicht im technischen Bereich arbeiten. Das in diesem Film beschriebene Konzept erklärt, wie Lehrmittel hergestellt werden müssen, damit diese für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich sind. Es gilt unter anderem zu beachten, dass digitale Publikationen von Lehrmitteln nicht automatisch barrierefrei sind.

Erreicht wird die Zugänglichkeit, indem die für das Lernen aufbereiteten Informationen auf verschiedene Arten zur Verfügung stehen (Braille, Audio, einfache Sprache und Darstellung, visuell und für verschiedene Ansprüche). Dies führt zur Forderung, strikt zwischen Inhalt (Content) und Liefersystem (Delivery-System) zu unterscheiden.

*Abb. 5: Unterscheidung Content und Delivery-System
(eigene Darstellung)*

Die Inhalte werden technologisch in der Art so aufbereitet, dass sie flexibel lesbar und auf verschiedene Arten überliefert werden können. Der Benutzer mit seinen individuellen Funktionsfähigkeiten und assistierenden Technologien verwendet das für ihn passende Delivery-System. Es zeigt ihm die Inhalte und unterstützt die Interaktion. Das heißt, die Informationen müssen so abrufbar sein, dass sie auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt sind.

Deshalb muss der barrierefreie Zugang von Anfang an in den Entwicklungsprozess von Lehrmitteln eingeplant werden. Herausgeber und Entwickler müssen in frühen Phasen der Entstehung von Lehrmitteln eng miteinander zusammenarbeiten.

Das National Center on Accessible Education Materials fordert die Verwendung der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Auf Deutsch sind dies die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. Diese internationalen Richtlinien sind in der deut-

schen Version über den folgenden Link ersichtlich: <https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>.

Die WCAG 2.0 sind Empfehlungen, um Webinhalte barrierefreier zu machen. Wenn diese Richtlinien bei der Entwicklung von Webangeboten von Anfang an befolgt werden, sind die Inhalte für eine grössere Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen barrierefrei. Als Beeinträchtigungen gelten Sehbeeinträchtigung und Blindheit, Hörbeeinträchtigung und Gehörlosigkeit sowie motorische und kognitive Beeinträchtigungen. Zusätzlich werden barrierefreie Webangebote in vielen Fällen auch für Nutzerinnen und Nutzer ohne Beeinträchtigungen einfacher bedienbar (vgl. W3C, n. d.).

Die WCAG 2.0 wurden in Kooperation mit Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt entwickelt. Das Ziel der Entwicklung war, dass ein gemeinsamer Standard für Barrierefreiheit von Webinhalten zur Verfügung gestellt wird. Der Standard soll die Bedürfnisse von Einzelpersonen, Organisationen und Richtlinien auf internationaler Ebene erfüllen.

Die adressierten Personen oder Organisationen der Richtlinien der WCAG 2.0 sind heterogen. Sie können Webdesigner oder -entwicklerin, Entscheidungsträgerinnen oder -träger, Einkäuferinnen/Einkäufer, Dozentinnen/Dozenten, Lehrpersonen oder Lernende sein. Damit die Richtlinien den unterschiedlichen Bedürfnissen der Adressierten gerecht werden, gibt es verschiedene Anleitungen. Die Anleitungen werden in vier Ebenen unterteilt. Auf der ersten Ebene werden die globalen Prinzipien dargestellt. Die zweite Ebene befasst sich mit den dazugehörigen Richtlinien. Die Erfolgskriterien der dritten Ebene gelten als testbare Erfolgskriterien. Auf der vierten Ebene wird eine reichhaltige Sammlung von ausreichenden und empfohlenen Techniken dokumentiert.

Die erste Ebene: Prinzipien

Die Ebene der Prinzipien steht an der Spitze der Richtlinien. Sie besteht aus vier Prinzipien. Die vier Prinzipien stellen die Grundlage der Barrierefreiheit im Web dar. Die vier Prinzipien sind:

- „Prinzip 1 Wahrnehmbar: Die Informationen und die Bestandteile der Benutzerschnittstelle müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können.
- Prinzip 2 Bedienbar: Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein.
- Prinzip 3 Verständlich: Informationen und Bedienung der Benutzerschnittstelle müssen verständlich sein.

- Prinzip 4 Robust: Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von einer grossen Auswahl an Benutzeragenten einschliesslich assistierender Techniken interpretiert werden können.“ (W3C, 2005, S. 8–21)

In der Tabelle 2 (siehe Seite 48) werden die Prinzipien ausführlich beschrieben.

Die zweite Ebene: Richtlinien

Den Prinzipien werden Richtlinien zugeordnet. Im Ganzen sind es 12 Richtlinien. Die Richtlinien geben die wesentlichen Ziele vor. Die Ziele sind für die Autoren und geben ihnen vor, auf was sie hinarbeiten sollten, um die Inhalte für die Benutzer mit verschiedenen Beeinträchtigungen barrierefreier zu gestalten. Die Richtlinien sind nicht testbar. Sie bieten einen Rahmen und übergreifende Zielvorgaben für das Verständnis der Erfolgskriterien (vgl. W3C, n. d.).

Als Beispiel für Richtlinien werden an dieser Stelle zwei Richtlinien zum Prinzip 1, ‚Wahrnehmbar‘, festgehalten:

„Richtlinie 1.1 Textalternativen: Stellen Sie Textalternativen für alle Nicht-Text-Inhalte zur Verfügung, so dass diese in andere vom Benutzer benötigte Formen geändert werden können, wie zum Beispiel Grossschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache.

Richtlinie 1.3 Anpassbar: Erstellen Sie Inhalte, die auf verschiedene Arten dargestellt werden können (einfacheres), ohne dass Informationen oder Struktur verloren gehen.“

Die dritte Ebene: Erfolgskriterien

Jeder Richtlinie werden testbare Erfolgskriterien zur Verfügung gestellt. Diese werden bei der Anwendung von Konformitätstests notwendig. Die Konformität kann in Verträgen, Verordnungen oder in der Beschaffung festgelegt werden. Die Konformität wird in drei Stufen eingeteilt und mit der Anzahl des Buchstaben A bezeichnet, wobei A die niedrigste Konformitätsstufe und AAA die höchste Konformitätsstufe bezeichnet (vgl. ebd.).

Unter den Erfolgskriterien werden zum Beispiel Möglichkeiten von der Anwendung und Darstellung von Nicht-Text-Inhalten wie Bilder, Grafiken oder Symbole aufgeführt. Diese Ebene der Richtlinien für barrierefreie Webinhalte WCAG 2.0 befasst sich mit der technischen Umsetzung.

Die vierte Ebene: ausreichende und empfohlene Techniken

Für jede Richtlinie und für alle Erfolgskriterien wurde eine grosse Anzahl an Techniken dokumentiert. Die Techniken werden in zwei Kategorien eingeteilt. Eine Kategorie enthält die ausreichenden Techniken. Die ausreichenden Techniken erfüllen die Erfolgskriterien. In die zweite Kategorie gehören die empfohlenen Techniken. Diese gehen über die Erreichung der Erfolgskriterien hinaus und beschäftigen sich mit Barrieren, die nicht von den testbaren Erfolgskriterien abgedeckt sind (vgl. W3C, n. d.). Zu den Techniken wird kein Beispiel aufgeführt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Fokus der Fragestellungen die Auseinandersetzung mit den vier Prinzipien steht.

Die Fragestellung in Bezug auf ein Webangebot lautet: Sind die Inhalte wahrnehmbar (perceivable), bedienbar (operable), verständlich (understandable) und robust? In der Tabelle 2 wird dies näher erklärt.

Tabelle 2: Prüffragen zu den vier Prinzipien der WCAG

Ist der Inhalt ...		Erklärung
wahrnehmbar (perceivable)	Sind die Informationen in den digitalen Medien derart implementiert, dass sie flexibel auf verschiedene Arten überliefert werden können?	Wahrnehmbar sind Informationen, wenn sie mittels der vorhandenen Funktionsfähigkeiten der Benutzer wahrgenommen werden können. Zum Beispiel kann eine blinde Person Inhalte taktil über eine Braillezeile wahrnehmen. Oder eine Person mit Leseschwierigkeiten kann Inhalte auditiv wahrnehmen.
bedienbar (operable)	Können die digitalen Informationen mit einer Technologie abgerufen werden, die sich den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Benutzer anpasst?	Bedienbar bedeutet, die Person kann durch die Inhalte navigieren. Zum Beispiel kann eine Person mit motorischen Schwierigkeiten die Navigation mit einer Augensteuerung bedienen.

verständlich (understandable)	Sind der Inhalt und die Bedienung leicht verständlich und navigierbar?	Verständlich ist der Inhalt, wenn er logisch aufgebaut und strukturiert ist. Es werden differenzierte Unterstützungsformen für das Lernen angeboten. Beispiel dafür sind Wörterbücher, Rechtschreibunterstützung, Wortvorhersage und digitale Lesehilfen.
robust	Können die Inhalte mit verschiedenen Geräten und Betriebssystemen abgerufen werden?	Robuste Inhalte können auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen angewendet werden.

Die Entwickler von Lehrmitteln müssen während des Entwicklungsprozesses diese vier Prinzipien berücksichtigen. Diese sind zudem die Basis für die ersten Fragen der Untersuchung (siehe Abschnitt 5.1 „Entwicklung der Leitfragen“)

In der Ausgangslage wurde die Zugänglichkeit des „Schweizer Zahlenbuch 5“ in der aktuellen Situation beschrieben. Die theoretischen Wegleitungen zum Lehrmittel für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen unterstützen die Gestaltung eines inklusiven Unterrichts (eines für alle Schülerinnen und Schüler zugänglichen Unterrichts). Er kann den Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Jedoch sind die Lehrmittel, die den Kindern zur Verfügung stehen, nicht für alle zugänglich.

Im Forschungsteil wurde als Erstes die Sichtweise der Beeinträchtigung des Kindes in Bezug auf das Lernen in der Schule mit der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY)“ erläutert. Die Erkenntnis, dass eine Lernsituation das Lernen fördern oder hemmen kann, wird im Unterrichtskonzept von Rose und Meyer, dem Universal Design for Learning (UDL), in die Praxis umgesetzt. Ein Teil des Konzepts beinhaltet den Einsatz barrierefreier Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler. Für die Fragen, die aus der Auseinandersetzung mit der Ausgangslage entstanden: „Wie kann das Lernen allen Kindern zugänglich gemacht werden?“ und „Wie können barrierefrei zugängliche Lehrmittel im Unterricht eingesetzt werden?“ unterstützen die ICF-CY und das Unterrichtskonzept UDL die Suche nach Antworten zu diesem Thema.

Eine weitere Frage, die nach der Auseinandersetzung entstand, war: „Gibt es technische Möglichkeiten, die die Gestaltung barrierefreier Lehrmittel ermöglichen?“ Die Antwort dafür ist ebenfalls bei Rose und Meyer zu finden. Schon früh begannen Rose und Meyer für die Herstellung barrierefrei zugänglicher Lehrmittel die Entwicklungen und die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)

zu nutzen. Die Schweizer Accessibility Studie 2016 von ‚Access for all‘ zeigt unter anderem die Möglichkeit barrierefreier Webangebote auf. Diese basieren auf den vom ‚World Wide Web Consortium (W3C)‘ erstellten Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0. Diese Richtlinien dienen als Leitfaden für die Erstellung barrierefreier Webangebote. Die Erstellung barrierefreier Lehrmittel ist aus theoretischen Gründen weitgehend möglich.

Die Entwickler von Lehrmitteln müssen während des Entwicklungsprozesses diese vier Prinzipien berücksichtigen. Diese sind zudem die Basis für die ersten Fragen der Untersuchung (siehe Kapitel 4.1 „Entwicklung der Leitfragen“).

Im Forschungsteil wurde als Erstes die Sichtweise der Beeinträchtigung des Kindes in Bezug auf das Lernen in der Schule mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) erläutert. Die Erkenntnis, dass eine Lernsituation das Lernen fördern oder hemmen kann, wird im Unterrichtskonzept von Rose und Meyer, dem Universal Design for Learning (UDL), in die Praxis umgesetzt. Ein Teil des Konzepts beinhaltet den Einsatz barrierefreier Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler. Aus der Auseinandersetzung mit der Ausgangslage entwickelte sich die Fragestellung: Welches sind die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel?

Die Fragestellung befasst sich mit der Realisierbarkeit barrierefreier Lehrmittel. Antworten auf diese Frage bietet die Literatur von Rose und Meyer. Schon früh begannen Rose und Meyer für die Herstellung barrierefrei zugänglicher Lehrmittel die Entwicklungen und die Möglichkeiten der IKT zu nutzen. Dabei verlegten sie die Schulbücher digital und im Papierformat. (Vgl. Rose & Meyer, 2002, S. 4). Die Schweizer Accessibility-Studie 2016 von ‚Access for all‘ zeigt unter anderem die Möglichkeit barrierefreier Webangebote auf. Diese basieren auf den vom W3C erstellten Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG 2.0). Die Erstellung barrierefreier Lehrmittel ist theoretisch weitgehend möglich.

Welche Grundlagen bei der Erstellung barrierefreier Lehrmittel relevant sind, werden im Kapitel 4 „Methodisches Vorgehen zur Entwicklung von Leitfragen“ festgelegt.

4 Methodisches Vorgehen zur Entwicklung der Leitfragen

Die Basis für die Beantwortung der Fragestellung sind die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0. Die theoretische Auseinandersetzung wurde im Kapitel 3.7 „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0“ dargestellt. Welches sind nun aber die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel? Diese Frage wird mit der Entwicklung eines Instrumentes beantwortet. Das Instrument beinhaltet die aus den Richtlinien der WCAG 2.0 abgeleiteten Leitfragen. Die Leitfragen dienen der Auseinandersetzung mit der Herstellung und Gestaltung barrierefreier obligatorischer Lehrmittel, die für den Lehrplan 21 konzipiert sind. Sie sollen für alle Beteiligten des Lehrmittelentwicklungsprozesses verständlich sein. Die Lehrmittel werden auf die obligatorischen Lehrmittel für den Lehrplan 21 eingeschränkt, weil diese, wie in der Ausgangslage beschrieben, die unterrichtsleitenden Lehrmittel sind und sie darauf ausgerichtet sind, dass die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 erreichen. Die Vision wäre, dass damit ein inklusiver Unterricht mit einem gemeinsam benutzten Lehrmittel umgesetzt werden könnte.

4.1 Entwicklung der Leitfragen

Wie in Kapitel 3.7 beschrieben, kann ein barrierefreier Zugang geschaffen werden, wenn dieser von Anfang an im Entwicklungsprozess eingeplant ist. Herausgeber und Entwickler müssen diesbezüglich in frühen Phasen der Entstehung von Lehrmitteln eng miteinander zusammenarbeiten (vgl. W3C, n. d.).

Diese Erkenntnis führt zur ersten Frage:

Frage 1	Wurde die Zugänglichkeit für Menschen mit einer kognitiven, motorischen oder sensorischen Beeinträchtigung von Anfang an eingeplant?
---------	--

Das Ziel ist, möglichst alle Schülerinnen und Schüler in die Zielgruppe miteinzuschliessen – auch die Schülerinnen und Schüler mit kognitiven, motorischen und sensorischen Beeinträchtigungen. Dies eröffnet für den integrativen oder inklusiven Unterricht Möglichkeiten für die Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler am Lernen mit dem Lehrmittel.

Wenn die Zielgruppe festgelegt ist, folgt die Auseinandersetzung mit der Umsetzung der Lehrmittelentwicklung und -gestaltung.

In den Kapiteln 3.6 „Schweizer Accessibility-Studie 2016“ und 3.7 „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0“ werden die Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) beschrieben. Dies sind die Richtlinien für barrierefreie Webinhalte des World-Wide-Web-Konsortiums (W3C), des Standardisierungsgremiums für alle World-Wide-Web-Technologien. (Vgl. Bolfig et al., 2016, S. 146)

Es ist ein weiteres Faktum, dass ein Lehrmittel in der Anwendung barrierefrei zugänglich ist, wenn bei der Lehrmittelentwicklung international anerkannte Standards für die barrierefreie Zugänglichkeit in die Entwicklung einfließen. (Vgl. Bolfig et al., 2016, S. 60). Die vier Grundprinzipien der Richtlinien der WCAG 2.0 werden erfüllt, wenn die Webinhalte für alle Benutzerinnen und Benutzer wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sind. (Vgl. W3C, n. d.) Auf die Lehrmittel übertragen bedeutet dies, dass die Lerninhalte und die aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten für alle Schülerinnen und Schüler wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein sollten. (Vgl. W3C, n. d.)

Wahrnehmbar bedeutet: Die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung können die Lerninhalte mit oder ohne den persönlichen assistierenden Technologien lesen, hören, tasten oder sehen. Damit haben sie den Zugang zu Informationen.

Bedienbar bedeutet: Die Lerninhalte, die Informationen und die dazugehörigen Aufgabenstellungen können von den Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen mit den verschiedenen Tastaturen (Braillezeile, augengesteuerte Bildschirmtastatur ...) angesteuert und bearbeitet werden. (Vgl. W3C, n. d.)

Verständlich bedeutet: Die Lerninhalte, die Informationen und die dazugehörigen Aufgabenstellungen werden für Schülerinnen und Schüler lesbar (einfache Sprache), und den Niveaus entsprechend verständlich über die verschiedenen Ausgänge (Text-to-speech, Erklärungsvideos in Gebärdensprache ...) vermittelt. Ebenso sollte die Navigation auf der Seite vorhersehbar verarbeitet werden.

Robust bedeutet: Das Lehrmittel wird digital zugänglich erstellt. Es sollte möglichst für alle Systeme und assistierenden Technologien, die die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen mit in die Schule bringen, kompatibel sein. (Vgl. W3C, n. d.)

Damit diese vier Prinzipien umgesetzt werden können, wird die Orientierung an den Richtlinien der WCAG 2.0 empfohlen. Die Richtlinien WCAG 2.0 können als Standards festgelegt werden. In der Frage 2 wird nach der Umsetzung international anerkannter Standards gefragt, die für die Erfüllung der vier Prinzipien erforderlich sind.

Frage 2	Wurde für die Planung der Zugänglichkeit für Menschen mit einer Beeinträchtigung ein international anerkannter Standard berücksichtigt?
---------	---

Die Analyse der Studie ‚Access for all‘ gemäss Kapitel 3.6 „Schweizer Accessibility-Studie 2016“ hat ergeben, dass die barrierefreie Zugänglichkeit von Web-Inhalten einer praktischen Überprüfung durch Betroffene standhalten muss. (Vgl. Bolting et al., 2016, S. 59)

Während und nach der Entwicklung barrierefreier Lehrmittel sollten Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen die Zugänglichkeit überprüfen. Bei diesem Schritt sollten die Schülerinnen und Schüler die individuellen assistierenden Technologien, die sie im Alltag verwenden, beim Testen benutzen.

Die dritte Frage erfragt diesen Punkt in der Entwicklung und Gestaltung barrierefreier Lehrmittel.

Frage 3	Wurde die Zugänglichkeit von Betroffenen getestet?
---------	--

Die Überprüfung durch Betroffene muss gemäss Kapitel 3.7 „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0“ konkret Folgendes beinhalten:

Die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen testen den Zugang zu Inhalten und für das Lernen bedeutenden Informationen. Zusammen mit den individuell benutzten assistierenden Technologien sollten sie die Inhalte lesen, hören, tasten oder sehen (für Kinder, die seit Geburt an gehörlos sind, helfen Gebärdenvideos beim Verstehen von Lerninhalten). Frage 4 fragt also nach dem Prinzip der Wahrnehmbarkeit des Lehrmittels:

Frage 4	Beim Testen der Zugänglichkeit: Konnten die Betroffenen die Inhalte wahrnehmen (lesen, hören)?
---------	--

Frage 5 bezieht sich auf die Bedienbarkeit des Lehrmittels. Im Kapitel 3.7 „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0“ wird sie folgendermassen definiert: Bedienbar bedeutet, die Person kann durch die Inhalte navigieren und Aufgabenfelder ausfüllen.

Frage 5	Beim Testen der Zugänglichkeit: Konnten die Inhalte von den Betroffenen bearbeitet und überarbeitet werden (Aufgabenstellungen beantworten, Textstellen markieren, zusammenfassen ...)?
---------	---

Das heisst, die Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen können mit den individuell angepassten assistierenden Technologien durch die Inhalte und Aufgaben im Lehrmittel navigieren, Texte oder Informationen verarbeiten und festhalten oder Aufgabenstellungen lösen.

Wenn die fünf Fragen am Ende des Entwicklungs- und Gestaltungsprozesses des Lehrmittels mit Ja beantwortet werden können, kann davon ausgegangen werden, dass das Lehrmittel weitgehend barrierefrei zugänglich ist.

4.2 Leitfaden

Folgende Übersicht kann als Leitfaden zur Beurteilung der barrierefreien Zugänglichkeit von Lehrmitteln verwendet werden. Der Leitfaden kann sowohl von Auftraggebern (kantonale Behörden) wie von Auftragnehmern (Lehrmittelverlage) eingesetzt werden. Wenn alle Fragen mit Ja beantwortet werden können, kann die Entwicklung und Gestaltung barrierefreier Lehrmittel weitgehend realisiert werden.

Tabelle 3: Leitfaden zur Beurteilung der barrierefreien Zugänglichkeit von Lehrmitteln

Nr.	Frage	Theoretischer Hintergrund
1	Wurde die Zugänglichkeit für Menschen mit einer kognitiven, motorischen und oder sensorischen Beeinträchtigung von Anfang an eingeplant??	Ein barrierefreier Zugang kann geschaffen werden, wenn dieser von Anfang an im Entwicklungsprozess eingeplant ist. Herausgeber und Entwickler müssen diesbezüglich in frühen Phasen der Entstehung von Lehrmitteln eng miteinander zusammenarbeiten. (Vgl. W3C, n. d.)
2	Wurde für die Planung des barrierefrei zugänglichen Lehrmittels für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen ein international anerkannter Standard angewendet?	Wenn bei der Lehrmittelentwicklung international anerkannte Standards für die barrierefreie Zugänglichkeit in die Entwicklung einfliessen, dann ist das Lehrmittel in der Anwendung weitgehend barrierefrei zugänglich.

3	Wurde die Zugänglichkeit von Betroffenen getestet?	Die Studie ‚Access for all‘ zeigt auf, dass die barrierefreie Zugänglichkeit von Web-Inhalten einer praktischen Überprüfung durch Betroffene standhalten muss. Das heisst, Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen testen mit den von ihnen im Alltag verwendeten individuell angepassten assistierenden Technologien die Zugänglichkeit zum Lehrmittel.
4	Beim Testen der Zugänglichkeit: Konnten die Betroffenen die Lerninhalte, Aufgabenstellungen und Informationen wahrnehmen (lesen, hören, sehen)?	Der Standard der WCAG 2.0 setzt die Wahrnehmbarkeit von Lerninhalten, Informationen und Aufgabenstellungen voraus. Die Kinder mit Beeinträchtigungen sollen die Inhalte mit ihren individuellen assistierenden Technologien lesen, hören und sehen können.
5	Beim Testen der Zugänglichkeit: Konnten die Inhalte von den Betroffenen bearbeitet und überarbeitet werden? (Aufgabenstellungen beantworten, Textstellen markieren, zusammenfassen ...)	Diese Frage bezieht sich auf die Bedienbarkeit des Lehrmittels. Gemäss dem Standard „WCAG“ ist Bedienbarkeit folgendermassen definiert: Bedienbar bedeutet, die Person kann durch die Inhalte navigieren und Aufgabenfelder ausfüllen. Für die Kinder bedeutet dies, dass sie die Lerninhalte, Informationen und die Aufgabenstellungen im Lehrmittel zusammen mit den individuell angepassten assistierenden Technologien bearbeiten, verarbeiten und die Aufgabenstellungen lösen können sollten.

Diese Fragen sind das Ergebnis aus der Auseinandersetzung mit den Richtlinien der WCAG 2.0 und der Schweizer Accessibility-Studie 2016. Die fünf Fragen zeigen die Grundlagen für die Entstehung barrierefreie zugänglicher Lehrmittel auf. Damit wird die Frage „Welches sind die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel?“ beantwortet.

5 Diskussion

In der Schweizerischen Bundesverfassung steht, dass behinderte Menschen nicht benachteiligt werden. Die mit der UNO vereinbarte Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen strebt nach einer inklusiven Gesellschaft. Konsequenterweise fordert die Schweizerische Gesetzgebung, dass integrative Lösungen in der Sonderpädagogik anzustreben sind.

Die Systeme ICF und UDL geben Werkzeuge in die Hand, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen systematisch einzuordnen, und beschreiben Möglichkeiten für die individuelle Förderung, insbesondere unter Berücksichtigung der Umwelt. Dies sind etablierte pädagogische Lösungen, die für die integrative Arbeit in Kombination mit technischen Systemen bedeutungsvoll sind.

Die beschriebene Ausgangslage zeigt: Die Einführung des Lehrplans 21 bietet eine einmalige Chance, die barrierefreie Zugänglichkeit systematisch zu verbessern.

Technische Lösungen für die inklusive Gesellschaft sind in der Form von assistierenden Technologien und den Richtlinien für barrierefreie Webinhalte vorhanden.

Basierend auf diesen Überlegungen entstand die Fragestellung der vorliegenden Arbeit:

Welches sind die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel?

Die Abbildung 6 zeigt die Faktoren, die im Zusammenhang mit der Entwicklung und die Realisierung barrierefreier Lehrmittel stehen, auf. In der Ausgangssituation und in der Auseinandersetzung mit dem Forschungsstand wurden die einzelnen Elemente erläutert und in einen Zusammenhang gebracht.

Abb. 6: Grundlagen und Einflüsse im Zusammenhang mit barrierefrei zugänglichen Lehrmitteln (eigene Darstellung)

Die Theorie liefert Werkzeuge, damit schon im Entstehungsprozess die Grundlagen geschaffen werden, sodass barrierefreie Lehrmittel entstehen werden. Die Erkenntnisse aus der Arbeit zeigen, dass die barrierefreie Zugänglichkeit erreicht wird, wenn sie von Anfang an eingeplant ist und die anwendbaren international anerkannten technischen Standards berücksichtigt werden.

An diesem Punkt setzt der entwickelte Leitfaden an. Die verantwortlichen Personen der Behörden und der Lehrmittelverlage erhalten damit ein Werkzeug zur Einflussnahme bezüglich systematischer Berücksichtigung der barrierefreien Zugänglichkeit in der Entwicklungsplanung.

Ohne die Berücksichtigung von technischen Standards kann das Verzahnen zwischen den vorhandenen und in Entwicklung stehenden assistierenden Technologien im Zusammenspiel mit Hardware, Software und dem Menschen erschwerend umgesetzt werden. Die Anbieter der Gerätschaften müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Systeme über eine funktionierende Schnittstelle mit den Informationsträgern arbeiten können.

Wenn dieses Verzahnen nicht funktioniert, weil die Schnittstellen nicht passen (wenn z. B. die Standards nicht eingehalten werden oder in der Entwicklung der Lehrmittel nicht vorgesehen sind), wird das Ergebnis die Ansprüche nicht erfüllen. Das heisst, diese Lehrmittel werden nicht barrierefrei zugänglich sein.

6 Fazit und Ausblick

In der Darstellung der Ausgangslage wurde die Zugänglichkeit des „Schweizer Zahlenbuch 5“ in der aktuellen Situation beschrieben. Die theoretischen Wegleitungen zum Lehrmittel für Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen unterstützen die Gestaltung eines inklusiven Unterrichts (eines für alle Schülerinnen und Schüler zugänglichen Unterrichts). Ein solcher Unterricht kann den Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Jedoch sind die Lehrmittel, die den Kindern zur Verfügung stehen, nicht für alle zugänglich.

Diese Erkenntnis führte zur Zielsetzung und Fragestellung der Masterarbeit: Welches sind die rechtlichen und theoretischen Grundlagen zur Erstellung barrierefreier Lehrmittel?

Die Grundlage war die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema barrierefreie Lehrmittel. Darauf basierend wurden die spezifischen Erkenntnisse für die Erstellung barrierefreier Lehrmittel in der Erarbeitung eines Leitfadens für die Erstellung barrierefreier Lehrmittel verarbeitet.

Das Resultat aus der Auseinandersetzung mit der Gesetzgebung führt zu folgender Erkenntnis: Die rechtliche Grundlage für die barrierefreie Zugänglichkeit zum Lernen ist das Verständnis der Gleichstellung. Die staatlichen Bildungssysteme sind so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler am Lernen und an den schulischen Aktivitäten teilhaben können.

Die Erarbeitung der Theorie und der Richtlinien für barrierefreie Webinhalte (WCAG) 2.0 sowie der Schweizer Accessibility-Studie 2016 der Stiftung ‚Access for all‘ definiert die technischen Grundlagen für das Erstellen weitgehend barrierefreier Lehrmittel. Die bedeutendsten Erkenntnisse werden als Leitfragen in einem Leitfaden für die Entwicklung und Herstellung barrierefrei zugänglicher Lehrmittel dargestellt. Sie werden im Folgenden genauer erläutert.

Grundlage 1: Festlegung der Zielgruppe

Die erste Frage befasst sich mit der Festlegung der Zielgruppe. Bevor ein Lehrmittel entwickelt wird, ist die Auseinandersetzung mit der Bestimmung der Zielgruppe für die Barrierefreiheit der Lehrmittel bedeutend. Nach den Richtlinien der WCAG 2.0 ist es einfacher, wenn die Identifikation der Barrieren für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer des Lehrmittels von Anfang an erfolgt. Dann können sie im Rahmen der zweiten Grundlage der Anwendung und Umsetzung international anerkannter Standards, wie zum Beispiel WCAG 2.0, abgebaut werden.

Grundlage 2: Anwendung und Nutzung international anerkannter Standards

Die Anwendung und Nutzung international anerkannter Standards, wie zum Beispiel der von WCAG 2.0, dienen als Richtlinien für den Abbau von Barrieren in Web-Angeboten. Die Grundlage 1 setzt den Kreis der Nutzerinnen und Nutzer fest. Wenn alle Kinder dazugehören sollen, werden die Barrieren anhand der Beeinträchtigungen der Kinder sichtbar. Die international anerkannten Standards formulieren Richtlinien, wie diese Barrieren abgebaut werden können und wie das Lehrmittel für alle zugänglich gestaltet und entwickelt werden kann. Während und nach der Entwicklung ist es relevant, dass Kinder mit Beeinträchtigungen die Lehrmittel bezüglich der Barrierefreiheit überprüfen, woraus sich Grundlage 3 ergibt.

Grundlage 3: Überprüfung der in Entwicklung stehenden und entwickelten barrierefreien Lehrmittel durch Kinder mit Beeinträchtigungen

Die Kinder prüfen die Lehrmittel bezüglich der Zugänglichkeit. Die barrierefreie Zugänglichkeit von Web-Inhalten soll einer praktischen Überprüfung durch Betroffene standhalten. Das heisst, Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen testen mit den von ihnen im Alltag verwendeten individuell angepassten assistierenden Technologien die Zugänglichkeit zum Lehrmittel.

Grundlage 4: Überprüfung der in Entwicklung stehenden und entwickelten barrierefreien Lehrmittel in Bezug auf die Wahrnehmbarkeit

Der Standard der WCAG 2.0 setzt die Wahrnehmbarkeit von Lerninhalten, Informationen und Aufgabenstellungen voraus. Die Kinder mit Beeinträchtigungen sollen die Inhalte mit ihren individuellen assistierenden Technologien lesen, hören und sehen können.

Grundlage 5: Überprüfung der in Entwicklung stehenden und entwickelten barrierefreien Lehrmittel in Bezug auf die Bearbeitung

Diese Frage bezieht sich auf die Bedienbarkeit des Lehrmittels. Bedienbar bedeutet, die Person kann durch die Inhalte navigieren und Aufgabenfelder ausfüllen. Für die Kinder impliziert dies: Sie sollten die Lerninhalte, Informationen und die Aufgabenstellungen im Lehrmittel zusammen mit den individuell angepassten assistierenden Technologien bearbeiten, verarbeiten und die Aufgabenstellungen lösen können.

Diese fünf Grundlagen bilden die Eckpunkte der Entwicklung barrierefrei zugänglicher Lehrmittel. Im Moment sind sie theoretische Vorstellungen über die Entwicklung barrierefreier Lehrmittel. Inwieweit sich die Leitfragen in der Erstellung von barrierefreien Lehrmittel anwenden lassen, wird sich erst durch die Anwendung zeigen.

Die Grundlagen für die Förderdiagnostik und den Unterricht werden in der Umsetzung der ICF-CY und des Universal Designs for Learning von Rose und Meyer beschrieben.

Inwieweit sich barrierefreie obligatorische Lehrmittel für den Lehrplan 21 auf den integrativen und/oder inklusiven Unterricht sowie auf den Kompetenzerwerb der Kinder mit Beeinträchtigungen auswirken, wird erst mit der Realisierung barrierefreier Lehrmittel erforscht werden können.

7 Literaturverzeichnis

- Affolter, W., Amstad, H., Doebeli M. & Wieland, G. (2009). *Schweizer Zahlenbuch 5. Schulbuch*. Zug: Klett und Balmer.
- Affolter, W., Amstad, H., Doebeli M. & Wieland, G. (2014). *Schweizer Zahlenbuch 5. Begleitband* (2. Aufl.). Zug: Klett und Balmer.
- Antener, G. (2016). Kognitive Beeinträchtigungen. In A. Bolting, B. Heinser, G. Giudice, P. Ritter. *Schweizer Accessibility-Studie 2016. Bestandsaufnahme der Zugänglichkeit bedeutender Schweizer Internet-Angebote*. Herausgegeben von der Stiftung „Zugang für alle“. Zugriff am 26.5.2017 unter http://www.access-for-all.ch/images/Accessibilty_Studie/2016/SchweizerAccessibilityStudie2016.pdf
- Bolting, A. (2017). Selbstbestimmung und Inklusion mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 33, 14–21.
- Bolting, A., Heinser, B., Giudice, G., Ritter, P. (2016). *Schweizer Accessibility-Studie 2016. Bestandsaufnahme der Zugänglichkeit bedeutender Schweizer Internet-Angebote*. Herausgegeben von der Stiftung „Zugang für alle“. Zugriff am 26.5.2017 unter http://www.access-for-all.ch/images/Accessibilty_Studie/2016/SchweizerAccessibilityStudie2016.pdf
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (n. d.). *Lehrplan 21*. Zugriff am 13.10.2017 unter <https://www.lehrplan.ch>
- Erziehungsrat des Kantons Uri (2017). *Kantonales Konzept Sonderpädagogik*. Zugriff am 13.11.2017 unter: http://www.ur.ch/dl.php/de/599ebde0d46c6/Konzept_Sonderpadagogik_2017.pdf
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2009). *Schulische Standortgespräche: Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (6. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hollenweger, J. (2015). Anwendung der ICF im Kontext von Lernen und Lernstörungen. *Lernen und Lernstörungen*, 4 (1), 31–41.

- Hollenweger, J. (2016). Inklusion ist auch E-Inklusion, Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für eine inklusive Schule. In A. Bolting, B. Heinser, G. Giudice, P. Ritter. *Schweizer Accessibility-Studie 2016. Bestandsaufnahme der Zugänglichkeit bedeutender Schweizer Internet-Angebote*. Herausgegeben von der Stiftung „Zugang für alle“. Zugriff am 26.5.2017 unter http://www.access-for-all.ch/images/Accessibilty_Studie/2016/SchweizerAccessibilityStudie2016.pdf
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. (Hrsg.) (2013). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Bern: Huber.
- insieme Schweiz, Stiftung „Zugang für alle“ & Hochschule für Soziale Arbeit FHNW (2015). *Einfach surfen. Internet-Zugänglichkeit für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Ein Leitfaden zur Gestaltung von einfachen Internet-Benutzeroberflächen*. Zugriff am 17.10.2017 unter http://einfachsurfen.ch/wp-content/uploads/2014/11/Einfachsurfen-DE-A4_ACC_send.pdf
- Interkantonale Lehrmittelzentrale (ilz) (n. d.). *Sprachregionale Lehrmittelkoordination*. Zugriff am 13.10.2017 unter <https://www.ilz.ch/cms/index.php/lehrmittelkoordination/sprachregionale-lehrmittelkoordination>
- Interkantonale Lehrmittelzentrale (ilz). (2016). *Lehrmittelspektrum*. Zugriff am 13.7.2017 unter <https://www.ilz.ch/cms/index.php/verzeichnisse/lehrmittelspektrum#musik>
- Interkantonale Lehrmittelzentrale (ilz). (2017). *Lehrmittelagenda*. Zugriff am 13.7.2017 unter: <https://www.ilz.ch/cms/index.php/verzeichnisse/lehrmittelagenda>
- Klett und Balmer Verlag (2017). *Das Schweizer Zahlenbuch. Das Original jetzt noch besser: Weiterentwicklung der Bände für die 5. und 6. Klasse*. Zugriff auf Prospekt am 9.11.2017 unter https://www.klett.ch/files/in_entwicklung/prospekt_schzb_band_5-6.pdf
- Krstoski, I. (2016). Tablet-Einsatz bei Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf. Mit Fokus auf die körperlich-motorische sowie geistige Entwicklung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, 31–37.
- Online Ressources for Special Education Needs (ORSEN) (Hrsg.) (n. d.). *Handbuch zur Adaptation / Entwicklung von Lehrmaterialien für den barrierefreien Unterricht unter Verwendung von Online Ressourcen*. Zugriff am 27.11.2017 unter <http://www.rietsch.at/downloads/>

Rose, D. H. & Meyer, A. (2002). *Teaching every student in the Digital Age: universal design for learning*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).

Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) (n. d.). *Benutzungsordnung & AGB*. Zugriff am 13.11.2017 unter <http://www.sbs.ch/anmeldung-kundenservice/benutzungsordnung-agb/>

UN-Kinderrechtskonvention (n. d.). *Behinderte Kinder*. Zugriff am 14.10.2017 unter <https://www.kinderrechtskonvention.info/behinderte-kinder-3595/>

W3C (Hrsg.) (n. d.). *Richtlinien für barrierefreie Webinhalte 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0)*. Zugriff am 26.9.2017 unter <https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>

Werning, C. (2016). Sehen statt hören. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 25–30.

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Assistierende Technologien.....	30
Tabelle 2: Prüffragen zu den vier Prinzipien der WCAG	48
Tabelle 3: Leitfaden zur Beurteilung der barrierefreien Zugänglichkeit von Lehrmitteln	54

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponenten der ICF-CY	24
Abbildung 2: Standardisierte Sprache	27
Abbildung 3: Zentrale Aspekte von UDL	37
Abbildung 4: Darstellung des Konzeptes UDL.....	38
Abbildung 5: Unterscheidung Content und Delivery-System.....	45
Abbildung 6: Grundlagen und Einflüsse im Zusammenhang mit barrierefrei zugänglichen Lehrmitteln	57

10 Anhang

Gesetzliche Grundlagen

Link zum Schattenbericht:

Im Artikel 24 – Bildung werden die Rechtslage und die Problemfelder auf allen Bildungsstufen erläutert. Der Link zum Download des Schattenberichts ist:

https://www.inclusion-handicap.ch/de/themen/uno-brk/schattenbericht_0-257.html

Lehrplan 21 und Lehrmittel

Link zu den Informationen über die Lehrmittel auf der offiziellen Website des Lehrplans 21: <https://www.lehrplan.ch/lehrmittel>

Link zur Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz

Die Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz versteht sich als Kompetenz- und Dienstleistungszentrum der deutsch- und mehrsprachigen Kantone für die Lehrmittelkoordination. Die Lehrmittelagenda und das Lehrmittelspektrum bieten einen Überblick über Lehrmittel in allen Fachbereichen, die für die Umsetzung des Lehrplans 21 in Entwicklung stehen und bereits verlegt wurden. Weitere Informationen zum ilz sind über den folgenden Link zu beziehen:

<https://www.ilz.ch/cms/>

Schulisches Standortgespräch

Die Broschüre „Schulisches Standortgespräch“ informiert über das Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen:

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/ssg/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/1138_1308922615860.spooler.download.1392986445764.pdf/broschuere_ssg.pdf

UDL

Der Link führt zum Inhaltsverzeichnis des Buches „Teaching Every Student in the Digital Age Universal Design for Learning“ von Rose und Meyer. Interessant für die Umsetzung des Konzeptes im Unterricht sind die vier „Templates“ (Vorlagen). Die

vier Vorlagen strukturieren die Unterrichtsplanung. In der ersten Vorlage „Template 1“ werden die Stärken, Schwächen und Interessen aller Schülerinnen und Schüler evaluiert und festgehalten. Dadurch entsteht das „Class Learning Profile“. Im „Template 2 – Curriculum Barriers“ werden mögliche Barrieren, die durch die gewählte Methode oder das gewählte Material entstehen, evaluiert. Als Grundlage für diesen Schritt dienen die Erkenntnisse aus dem „Template 1 – Class Learning Profile“. Im „Template 3 – UDL Solutions“ werden Methoden und Materialien ausgewählt, die die im „Template 2 – Curriculum Barriers“ erkannten Barrieren minimieren. Das „Template 4 – Creating Systemic Change“ bietet eine Grundlage, die die Umsetzung des UDL auf der Ebene des Schulsystems ermöglichen soll. Dies betrifft die Bereiche der Ausbildung von Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, der Einrichtung der technischen Infrastruktur und andere Bereiche, die für die Umsetzung des UDL an der Schule notwendig sind.

<http://www.ascd.org/publications/books/101042.aspx>

Das Center für Applied Special Technologie (CAST) ist eine gemeinnützige Bildungsforschungs- und Entwicklungsorganisation. CAST wurde 1989 gegründet. Das Ziel dieser Organisation ist, die Lernmöglichkeiten für alle Menschen durch das Konzept von Universal Design for Learning zu erweitern. Das CAST-Team besteht aus 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese setzen sich zusammen aus Pädagoginnen und Pädagogen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Instruktionsdesignerinnen und -designern, Literaturexpertinnen und -experten, Richtlinienanalysten, Grafikdesignern und -designerinnen, Softwareingenieurinnen und -ingenieuren und Verwaltungs- und Führungspersonal. Auf der Website von CAST gibt es Informationen zum UDL-Konzept und Ideen für die Umsetzung im Unterricht.

<http://www.cast.org/>

Richtlinien der WCAG 2.0

Die Richtlinien der WCAG 2.0 wurden am 19.10.2009 in der deutschen Fassung veröffentlicht.

<https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/>

Die Stiftung ‚Zugang für alle‘ hat aus den Richtlinien von WCAG 2.0 eine Checkliste erstellt: www.accessibility-checklist.ch

Einfach Surfen

„Einfach Surfen“ konzentriert sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Die Empfehlungen sind als Ergänzung zu den WCAG-2.0-Richtlinien zu verstehen.

Der Leitfaden „Einfach Surfen“ ist durch die Kooperation zwischen insieme Schweiz, der Stiftung „Zugang für alle“ und der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW entstanden: <http://einfachsurfen.ch/#deutsch>